

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 242

Julio 2021

LISTADO COMENTADO DE MIRIDAE (HEMIPTERA:
HETEROPTERA: CIMICOMORPHA) DE VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: Macho de *Pycnoderes quadrimaculatus* Guérin-Méneville, 1857, capturado en Quíbor, Municipio Jiménez, estado Lara, Venezuela (foto Dalmiro Cazorla).

LISTADO COMENTADO DE MIRIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA: CIMICOMORPHA) DE VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA¹

RESUMEN

Se ha realizado un listado taxonómico comentado y actualizado de las especies de mիրidos (“chinchas de las plantas”) (Hemiptera: Heteroptera, Cimicomorpha: Miridae) descritas hasta el presente para Venezuela. La revisión reveló que actualmente existen 161 especies reportadas, distribuidas en 6 subfamilias (Bryocorinae, Cylapinae, Deraeocorinae, Mirinae, Orthotylinae, Phylinae), 16 tribus y 84 géneros. En el catálogo se incluyen para cada especie aspectos de distribución geográfica, plantas hospedadoras o asociadas, presas, parasitoides y/o microorganismos patógenos que se transmiten.

PALABRAS CLAVE: Catálogo, chinchas de las plantas, Cimicomorpha, Miridae, taxonomía, Venezuela.

ABSTRACT

ANNOTATED CHECKLIST OF MIRIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA: CIMICOMORPHA) OF VENEZUELA

An updated taxonomic annotated checklist has been made of mirid or plant bugs species actually recorded from Venezuela (Hemiptera: Heteroptera, Cimicomorpha: Miridae). The revision revealed that up till now there has been recorded 161 species, grouped into 6 subfamilies (Bryocorinae, Cylapinae, Deraeocorinae, Mirinae, Orthotylinae, Phylinae), 16 tribes and 84 genera. Aspects on their geographical distribution, host or associated plants, preys, parasitoids and/or vehiculized pathogenic microorganisms, is given in the catalogue.

KEY WORDS: Catalogue, plant bugs, Cimicomorpha, Miridae, taxonomy, Venezuela.

¹Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), apdo. 7403, Coro, estado Falcón, Venezuela. E-mail de contacto: lutzomyia@hotmail.com/cdalmiro@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7199-6325>

INTRODUCCIÓN

Dentro del suborden Heteroptera Latreille, 1810 (superorden Paraneoptera Martynov, 1923, Orden Hemiptera L.), Miridae Hahn, 1833 conocida comúnmente como “chinchas de las plantas” (*plant bugs*) [infraorden Cimicomorpha Leston *et al.* 1954, superfamilia Miroidea (Hahn, 1831)], constituye la familia más numerosa y diversa, con más de 11.130 especies y 1.300 géneros, lo que representa el 25% de los intergrantes de heterópteros; además, se considera que aún permanecen numerosos taxones por descubrir dentro de la familia, cuyos integrantes conforman un grupo monofilético (Henry 2009, Schuh 2002-2013, Cassis y Schuh 2012, Schuh *et al.* 2009, Jung y Lee 2012, Ferreira *et al.* 2015, Nogueira *et al.* 2019_a). A pesar de lo indicado, la taxonomía del grupo aún se encuentra en un intenso debate, con numerosos retos e inconvenientes por resolver (Ghahari y Chérot 2014).

Los Míridos se distribuyen ubicuamente, abarcando con excepción de la Antártica, todas las regiones zoogeográficas del globo terráqueo y una gran variedad de habitats; los imagos de los mismos poseen cuerpos de aspecto frágil, forma ovoide o alargada, con rangos de tallas desde un poco más de 1 mm hasta 15 mm, y coloración variada, aunque varias especies se camuflan perfectamente con sus entornos (Wheeler 2001, Henry 2009, Ferreira *et al.* 2015).

Una de las características distintivas de la familia Miridae, es que presentan hemélitros con un corium dividido distalmente en un cuneus triangular conspicuo, y membrana apical con una o dos células desiguales divididas por una línea corta longitudinal; también destacan, entre otros caracteres morfológicos, antena y rostrum con cuatro segmentos, ausencia de ocelos y genitalia del macho asimétrica (Wheeler 2001, Ferreira *et al.* 2015).

La mayoría de las especies de Miridae son de hábitos fitófagos, pudiendo ocasionarle a las plantas injurias con sus picaduras e inyección de toxinas, decoloraciones o daños patológicos de consideración que pueden conllevar potencialmente al deceso de las mismas; además del transporte mecánico de microorganismos fitopatógenos, como hongos y bacterias; por ello, varias especies representan importantes plagas al ocasionar ingentes pérdidas a nivel de cultivos de importancia económica (agricultura, medicinal, ornamental). Sin embargo, existen especies zoófagas y se les puede implementar como potenciales agentes de control biológico de insectos y ácaros de importancia agrícola; mientras que otros taxones tienen hábitos fito-zoofagos (Wheeler 2001, Ferreira *et al.* 2015, Nogueira *et al.* 2019_a).

Un aspecto que aparece importante destacar de las especies de Miridae predadoras, es que eventualmente de manera facultativa pueden adquirir hábitos hematófagos, pudiendo ocasionar picaduras adventicias a los humanos y, por lo tanto, representar especies de interés médico-sanitario; registrándose más de 40 especies que han infringido picaduras a humanos. Sin embargo, aparece importante señalar que dependiendo de la especie de Miridae, las mismas pueden no ingerir sangre o llenarse a repleción (Wheeler 2001, Skvarla 2020). Además de las molestias que ocasionan cuando se encuentran en grandes aglomeraciones poblacionales, las picaduras adventicias de Miridae muchas veces dolorosas, infringen lesiones a nivel cutáneo (inflamación local, eritemas, ardor, prurito) y en algunos individuos susceptibles, estos insectos pueden provocar eventos alérgicos, lo que pudiera deberse a las enzimas presentes en su saliva; las causas de esta acción picadora facultativa no se encuentran bien esclarecida, aunque se sugiere que pudieran deberse a una acción defensiva o a la búsqueda de agua y/o solutos (Usinger 1934, Wheeler 2001, Skvarla 2020).

Los primeros registros e investigaciones sobre los taxones integrantes de la familia Miridae presentes en Venezuela, aparecen ser realizados por entomólogos europeos en el siglo XIX y comienzos del XX; las capturas y colectas abarcaron básicamente la región Centro-Norte del país (Distant 1880-1883, Reuter 1892, 1895, 1902, 1905, 1910, Poppius 1909). Hacia finales del primer tercio del siglo XX y primeros años de la década de 1940, el entomólogo norteamericano Charles H. Ballou, fundador del Departamento de Entomología del Instituto Experimental de Agricultura en Venezuela, (El Valle, Caracas, Distrito Capital), reporta en su “Notas sobre insectos dañinos observados en Venezuela”, hasta nueve taxones de Miridae en la región Centro-Norte (Ballou 1945). El aporte más importante y significativo sobre la fauna de Miridae de Venezuela lo realiza el prolífico hemipterólogo brasileño José Cândido de Melo Carvalho, quien desde la década de 1950 describe varios taxones nuevos para el país, y en su “Catálogo dos Mirídeos do Mundo” de 1957-1960 de más de 1100 páginas, reporta para Venezuela hasta 52 especies de la familia Miridae (Carvalho 1957, 1958_{a,b}, 1959, 1960); después hasta su deceso en 1994, J. C. M. Carvalho continuó con su aporte a la fauna de Miridae del mundo, y particularmente de nuestro país, con la descripción de numerosos taxones; tal como se muestra en las secciones de “Resultados” y “Referencias Bibliográficas”.

Para el nuevo milenio, Schuh (2002-2013) en su “*On-line Systematic Catalog of Plant Bugs*” reporta 119 especies de “*plant bugs*” para el territorio nacional; mientras que Ferreira *et al.* (2015) en su revisión sobre Miridae de la región Neotropical, contabiliza 138 especies para Venezuela; sin embargo, aún no existe un catálogo particular y específico para la fauna de míridos de Venezuela, por lo que la información se encuentra, si se quiere, muchas veces

fragmentada y dispersa. Además, se debe mencionar que aún permanecen muchas regiones del país inexploradas.

Tomando en consideración lo comentado anteriormente, entonces en el presente trabajo se presenta el primer catálogo o listado de la fauna de Miridae de Venezuela, que reúne la información bibliográfica del grupo correspondiente a seis subfamilias (Bryocorinae, Cylapinae, Deraeocorinae, Mirinae, Orthotylinae, Phylinae).

MATERIAL Y MÉTODOS

La elaboración del presente catálogo o listado de Miridae de Venezuela se basó en una minuciosa y exhaustiva revisión de la literatura científica *ad hoc*, resaltando los catálogos, listados o revisiones mencionados anteriormente de Carvalho (1957, 1958_{a,b}, 1959, 1960), Schuh (2002-2013) y Ferreira *et al.* (2015).

En cada uno de los taxones, se dan en la medida que existan referencias o datos, rangos de distribución geográfica en Venezuela por cada entidad federal (Figuras 1, 2); asimismo, se aporta información sobre las plantas hospedadoras o asociadas, parasitoides, depredadores y/o microorganismos patógenos para los cuales pueden ser vectores, reportados a nivel nacional y/o mundial.

El esquema de clasificación de ocho subfamilias (Bryocorinae, Cylapinae, Deraeocorinae, Isometopinae, Mirinae, Orthotylinae, Phylinae, Psallopinae) y sus respectivos taxones (tribus, subtribus, géneros), y la terminología y nomenclatura taxonómica se basa en Schuh (2002-2013) y Cassis y Schuh (2012). Las subfamilias, tribus, géneros y especies se encuentran ordenadas alfabéticamente.

En los mapas (Figuras 1, 2), se muestran las entidades federales (Figura 1) y los relieves (Figura 2) de las diversas regiones de Venezuela.

Figura 1: Mapa de Venezuela mostrando la demarcación de las entidades federales.

Figura 2: Mapa de Venezuela mostrando los relieves de las diferentes regiones geográficas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

LISTADO DE LAS ESPECIES DE MIRIDAE DE VENEZUELA

FAMILIA MIRIDAE HAHN, 1833

Subfamilia Bryocorinae Baerensprung, 1860

Tribu Dicyphini Reuter, 1883

SubTribu Dicyphina, 1883

Género *Macrolophus* Fieber, 1858

1. *Macrolophus basicornis* (Stål, 1860)

Plantas hospedadoras o asociadas. Fabaceae: *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (caupí, carilla, judía de careta, frijol de carita, chíchere, chíchare, chicharillo, chícharo salvaje, frijol chino, fríjol cabecita negra, fríjol castilla, frijol paciencia, poroto tape, chícharo de la boquita negra); Solanaceae: *Solanum lycopersicum* L. (tomate), *Nicotiana tabacum* L. (tabaco).

Presas. Hemiptera: *Myzus persicae* (Sulzer, 1776), *Macrosiphum euphorbiae* (Thomas, 1878) (Aphididae); Lepidoptera: *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879 (Pyralidae), *Plutella xylostella* (L.) (Plutellidae); Acarina: *Tetranychus urticae* Koch, 1836 (araña roja) (Tetranychidae).

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Carpintero (1986), Schuh (2002-2013), van Lenteren *et al.* (2016), Baños-Díaz y Martínez-Rivero (2018), Bueno *et al.* (2018), Nogueira *et al.* (2019_{a, b}), Silva y Bento (2019).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare (9°02'37"N, 69°44'56"O; 18 m), municipio Guanare (Carvalho y Carpintero 1986, Schuh 2002-2013).

2. *Macrolophus hexaradiatus* Carvalho y Carpintero, 1986

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Carpintero (1986), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas (3° 3'N, 66° 00'O): Localidades no especificadas (Carvalho y Carpintero 1986, Schuh 2002-2013).

3. *Macrolophus praeclarus* (Distant, 1884)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Cucurbitaceae:** *Cucurbita* L.; **Martyniaceae:** *Martynia annua* L. (uña de gato, caza pulga, cinco llagas, uña de gavilán); **Poaceae:** *Panicum maximum* cv Mombaza (pasto guineo mombaza); **Solanaceae:** *Nicotiana tabacum* L. (tabaco).

Fuentes bibliográficas: Schuh (2002-2013), Vélez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Localidades no señaladas (Vélez *et al.* 2020).

Género *Nesidiocoris* Kirkaldy, 1902

4. *Nesidiocoris tenuis* (Reuter, 1895) (zancudo, chinchita del ajonjolí, mírido del ajonjolí, mosca chupadora del tomate).

Plantas hospedadoras o asociadas. **Asteraceae:** *Pulicaria arabica* (L.) Cass. In F. Cuvier; **Cucurbitaceae:** *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. (mate, calabaza de peregrino, calabaza vinatera, capallu de Chile, guada de Chile, guaje, bule, jícaro, porongo, acocote); **Capparidaceae:** *Cleome aculeata* L., *Gynandropsis* DC.; **Euphorbiaceae:** *Jatropha gossypifolia* L. (frailecillo de Cuba, sibidigua, tuatúa); **Paulowniaceae:** *Paulownia* Siebold & Zucc.; **Solanaceae:** *Solanum lycopersicum* L. (tomate), *Nicotiana* L., *Nicotiana tabacum* L. (tabaco), *Solanum melongea* L. (berenjena), *Solanum tuberosum* L. (papa), *Capsicum annuum* L. (pimiento, chile, ají dulce, pimentón, Morrón); **Pedaliaceae:** *Sesamum indicum* L. (ajojonolí, sésamo).

Presas. **Lepidoptera:** *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), *Helicoverpa armigera* (Hübner, 1805) (Noctuidae), *Spodoptera litura* F., *Spodoptera exigua* (Hübner, 1808) (Noctuidae), *Ephesia kuehniella* Zeller, 1879 (Pyralidae); **Hemiptera:** *Bemisia tabaci* (Gennadius, 1889) (mosca blanca), *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood) (Aleyrodidae), *Myzus persicae* (Sulzer, 1776), *Aphis gossypii* Glover, 1877 (Aphididae); **Thysanoptera:** *Frankliniella occidentalis* Pergande, 1895, *Thrips palmi* Karny,

1925, *Frankliniella tritici* Fitch 1855, *Frankliniella schultzei* (Trybom, 1910), *Frankliniella insularis* Franklin, 1908, *Thrips tabaci* Lindeman, 1889 (Thripidae); **Acarina:** *Tetranychus urticae* Koch, 1836 (araña roja) (Tetranychidae).

Fuentes bibliográficas: Maes y Carvalho (1989), Wheeler y Henry (1992), Maes (1998), Wei *et al.* (1998), Schuh (2002-2013), Narváez (2003), Urbaneja *et al.* (2003, 2005, 2008), Franco Villamizar (2010), Amor Parrila (2013), Silva *et al.* (2016).

Distribución en Venezuela.

Localidades no especificadas de los **Estados Anzoátegui** (10°08'40"N, 64°40'38"O), **Monagas** (9°26'N, 63°05'O), **Zulia** (9°50'N, 72°15'O), y varias entidades federales no especificadas de la región Centro-occidental (Wheeler y Henry 1992, Mazzani 1999, Schuh 2002-2013, Narváez 2003).

Género *Tupiocoris* China y Carvalho, 1952

5. *Tupiocoris notatus* (Distant, 1893) (chinche pequeña del tabaco, zancudo del tabaco)

Plantas hospedadoras o asociadas. Solanaceae: *Datura innoxia* Mill. (nacazcul, toloatzin, toloache, tártago o yerba del disco), *Solanum lycopersicum* L. (tomate), *Nicotiana tabacum* L. (tabaco), *Nicotiana attenuata* (Torr. ex Watts) (tabaco coyote), *Nicotiana trigonophylla* Dunal, *Solanum hindsianum* Benth., *Solanum nigrum* L. (yerba mora), *Solanum tuberosum* L. (papa), *Solanum viarum* Dunal (soda tropical).

Presas. Coleoptera: *Gratiana boliviana* Spaeth, 1926 (Chrysomelidae).

Fuentes bibliográficas: Ballou (1945), Schuh (2002-2013), Medal *et al.* (2010) Manrique *et al.* (2011), Baldwin (2019).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (El Blandín) (10°30'00"N, 66°56'00"O; 900-1400 m), municipio Libertador; **estado Aragua:** La Victoria (10°13'40"N, 67°20'50"O; altitud media: 43 m), municipio J. F. Rivas; **estado Sucre:** Caigüire (10°28'18"N, 64°08'36"O; 9 m), municipio Sucre (Ballou 1945).

SubTribu Monaloniina Schuh, 1976

Género *Monalonion* Herrich-Schaeffer, 1850

Especie no identificada.

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Osuna (2000).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48" N, 67° 37' 08" O; 450-500 m) (Osuna 2000).

6. *Monalonion annulipes* Signoret, 1858 (chinche roja del cacao)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Anacardiaceae:** *Anacardium occidentale* L. (cayú, nuez de la India, anacardo, merey, cajú, castaña de cajú, marañón, cajuil, caguil, pepa); **Annonaceae:** *Annona muricata* L. (guanábana); **Begoniaceae:** *Begonia reniformis* Dryand; **Cucurbitaceae:** *Sicana odorifera* Naud (curuguá, curuguay, cassabanana, cruá, melão caboclo, calabaza melona, cajuba, cajúa, pabi, pepino angolo, cohombro, calabaza de olor); **Fabaceae:** *Crotalaria* L.; **Lauraceae:** *Persea americana* Mill. 1768 (aguacate, palta); **Malvaceae:** *Theobroma cacao* L. (cacao), *Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) Schum (copoazú, copoasu, cupuazú, cupuassu, cupu assu, cacao blanco); **Musaceae:** *Musa* L.; **Myrtaceae:** *Psidium guajava* L. (guayaba), *Psidium acutangulum* Mart. Ex DC. (guayaba coronilla, guayaba del Pará, Chova, araca pera); **Rosaceae:** *Rubus* L.; **Rubiaceae:** *Hamelia patens* Jacq. (bencenuco, coralillo, cachimbo rojo, bonasí, palo de coral, ponasí, buzunuco, tres hojitas, chacloco, achiotillo colorado, canuto, clavito, cohетillo, hierba del cáncer, pie de paloma, sicunken, chichipince, chichipinco, pinta machete); **Urticaceae:** *Cecropia* Loefl., *Cecropia adenopus* Mart. Ex. Miq. (ambay), *Cecropia pachystachya* Trec. (ambay).

Depredadores. Hymenoptera: *Ectatomma tuberculatum* (Olivier, 1792) (Formicidae).

Transmisor de microorganismos patógenos. Hongos y bacterias fitopatógenas. **Hongos:** *Eremothecium coryli* Kurtzman, 1995 (= *Nematospora coryli*) (Ascomycota) estigmatomycosis o putrefacción en los granos del cacao, *Moniliophthora roreri* (Cif.) H.C. Evans, Stalpers, Samson & Benny, 1978) (Basidiomycota) ocasionando moniliasis en *Theobroma* L. (cacao).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Carvalho (1957), Caicedo Arana (1991), Maes (1998), Trevisan (1998), Schuh (2002-2013), Huaycho Callisaya *et al.* (2017), Nogueira *et al.* (2019_a), Gamboa *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1892, Carvalho 1957).

7. *Monalonion dissimulatum* Distant, 1883 (chinche del cacao, chinche amarilla del cacao)

Plantas hospedadoras o asociadas. Malvaceae: *Theobroma cacao* L. (cacao).

Predadores. Hemiptera: *Podisus* Herrich-Schäffer, 1851 (Pentatomidae), *Heza Amyot & Serville*, 1843 (Reduviidae).

Transmisor de microorganismos patógenos. Hongos, cromistas y bacterias fitopatógenas. **Hongos:** *Eremothecium coryli* Kurtzman, 1995 (= *Nematosphora corily*) (Ascomycota) estigmatomicosis o putrefacción en los granos del cacao; *Moniliophthora roreri* (Cif.) H.C. Evans, Stalpers, Samson & Benny, 1978 (Basidiomycota) ocasionando moniliasis en *Theobroma* (cacao). **Chromista:** *Phytophthora* Bary, 1875 (mazorca negra) (Oomiceto).

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1972_a), Carvalho (1972_b), Maes (1998), Trevisan (1998), Schuh (2002-2013), Moya *et al.* (2005), Huaycho Callisaya *et al.* (2017), Ramos y Montilla (2018), Gamboa *et al.* (2020), Melo *et al.* (2021).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Las Trincheras (10° 18' 21" N, 68° 05' 16" O; 363 m), municipio Autónomo Naguanagua; localidades no señaladas (Carvalho 1972_a, Moya *et al.* 2005, Ramos y Montilla 2018).

Tribu Eccritotarsini Carvalho, 1957

SubTribu Eccritotarsina Schuh, 1976

Género *Adneella* Carvalho, 1960

8. *Adneella osunai* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Río Cuchivero, Mantecal (06° 52'00"N, 65° 37'60"O; 150 m), municipio Cedeño; Río Guaniamo (07° 12'00"N; 65° 43'0.01"O; 53 m), municipio Cedeño (Carvalho 1989_a, Schuh 2002-2013).

Género *Agaveocoris* Henry y Menard, 2020

9. *Agaveocoris distanti* (Reuter, 1905) (chinche del agave)

Plantas hospedadoras o asociadas. Asparagaceae: *Agave* L., *Agave vivipara* L. (espadín), *Agave cupreata* Trel & Berger (papalote), *Fourcroya humboldtiana* Trelease (Cocuiza), *Yucca elephantipes* Baker in Regel (yuca pie de elefante, yuca del interior).

Fuentes bibliográficas: Ballou (1945), Reuter (1905), Carvalho (1985_b), Henry (1985), Henry y Menard (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas; **estado Miranda:** Los Teques (10° 20'28"N, 67° 02'26"O; altitud media: 1200 m), municipio Guaicaipuro (Reuter 1905, Ballou 1945, Schuh 2002-2013).

Género *Cyrtocapsus* Reuter, 1876

10. *Cyrtocapsus femoralis* Reuter, 1892

Plantas hospedadoras o asociadas. Convolvulaceae: *Ipomoea batatas* (L.) Lam.; Fabaceae: *Centrosema pubescens* Benth. (centro o guisante de mariposa), *Centrosema acutifolium* Benth. (vichada), *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (frijol caupí); Poaceae: *Urochloa brizantha* (A. Rich.) Stapf. (= *Brachiaria brizantha*) (hierba empalizada), *Panicum maximum* cv. Mombaça Jacq.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Keller-Grein *et al.* (2000), Schuh (2002-2013), Nogueira *et al.* (2019_a), Vélez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: San Esteban (10° 25'31"N, 68° 00'51"O; 46 m), municipio Puerto Cabello (Reuter 1892).

11. *Cyrtocapsus intermedius* Reuter, 1909

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Afonso (1977), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare (9°02'37"N, 69°44'56"O; 18 m), municipio Guanare (Carvalho y Afonso 1977, Schuh 2002-2013).

Género *Eccritotarsus* Stål, 1860

12. *Eccritotarsus boconensis* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Táchira: Chorro del Indio (08°34'07"N, 72°21'19"O; 1800 m); estado Trujillo: Boconó (09°15'07"N, 70°15'01"O; 1429 m), municipio Boconó (Carvalho 1989_a).

13. *Eccritotarsus meridanus* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Carbonera (08°38'36"N, 71°21'46"O; 2600 m), municipio Campo Elías (Carvalho 1989_a).

Género *Eurychilella* Reuter, 1907

14. *Eurychilella venezuelana* Carvalho (1989)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (10°18'01"N, 67°38'01"O; 483 m), municipio Mario Briceño Iragorry (Carvalho 1989_b).

Género *Eurycipitia* Reuter, 1883

15. *Eurycipitia clara* (Distant, 1883)

Plantas hospedadoras o asociadas. Euphorbiaceae: *Hura crepitans* L. (atahua, ochoó, jabillo, jabilla, ceiba amarilla, solimán, salvadera); Fabaceae: *Erythrina* L.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892, 1905), Carvalho (1957), Schuh (2002-2013), Ramírez *et al.* (2021).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (La Moka); **estado Aragua:** Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10°22’48”N, 67°37’08”O; 1100 m); Portachuelo (10°12’26”N, 67°14’26”O; 1120 m), municipio José R. Revenga (Reuter 1892, 1905, Schuh 2002-2013, Hernández y Henry 2010, Ramírez *et al.* 2021).

Género *Meridatibius* Carvalho, 1985

16. *Meridatibius meridanus* Carvalho, 1985

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1985_c), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Apartaderos (08°47’58”N, 70°51’19”O; 3344 m), municipio Rangel, Mitisus (08°52’57”N, 70°38’55”O; 1630 m), municipio Cardenal Quintero (Carvalho 1985_c).

Género *Neella* Reuter, 1907

17. *Neella anduzeei* Carvalho, 1954

Plantas hospedadoras o asociadas. Araceae: *Phylodendron* Schott 1832.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1954), Carvalho (1957), Carpintero *et al.* (2006), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Trujillo: Sabana Grande (09°24’10”N, 70°47’51”O; 114 m), municipio Bolívar (Carvalho 1954).

Género *Pachymerocerista* Carvalho y Gomes, 1971

18. *Pachymerocerista pilosa* (Carvalho, 1947)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Ferreira y Henry (2011), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Barinas: Estación Experimental Caparo “Dr. Luis Enrique Rodríguez Poveda” (07°25’N, 70°50’O), a 32 Km al este de El Cantón (07°28’48”N, 71°17’47”O; 498 m), municipio Andrés Eloy Blanco (Ferreira y Henry 2011).

Género *Parafurius* Carvalho y China, 1951

19. *Parafurius discifer* (Stål, 1860)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Araceae:** *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (alcatraz, cala, cala de Etiopía, aro de Etiopía, lirio de agua, cartucho, flor de pato o flor del jarro); **Dioscoraceae:** *Dioscorea rotundata* Poir. (var. Botón; var. Alemán) (ñame espinoso); *Dioscorea alata* L. (var. Oso; var. Diamante 22) (ñame de agua, ñame alado); **Rubiaceae:** *Coffea* L., *Coffea arabica* L. (café); **Smilacaceae:** *Smilax* L.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1957), Ferreira y Henry (2011), Alvarez *et al.* (2013), Schuh (2002-2013), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Localidades no especificadas (Carvalho 1957, Ferreira y Henry 2011).

Género *Perissobasis* Reuter, 1892

20. *Perissobasis aurora* Reuter, 1892

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Maldonado Capriles (1971), Carvalho y Gomes (1972), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón (10°18’01”N, 67°38’01”O; 483 m), municipio Mario Briceño Iragorry; estado Carabobo: San Esteban, municipio Puerto Cabello (Reuter 1892, Maldonado Capriles 1971, Schuh 2002-2013).

Género *Pristoneura* Reuter, 1892

21. *Pristoneura picea* Reuter, 1892

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Colonia Tovar (10° 25' 00" N, 67° 17' 00" O, altitud media: 1900 m), municipio Tovar (Reuter 1892, Schuh 2002-2013).

Género *Pycnoderes* Guérin-Méneville, 1857

22. *Pycnoderes albicornis* Reuter, 1905

Plantas hospedadoras o asociadas. Araceae: *Xanthosoma helleborifolium* (Jacq.) Schott; Cucurbitaceae: *Cucurbita maxima* D. (calabaza, auyama), *Sechium edulis* (Jacq.) Sw. (chayota), *Cucumis melo* L. (melón), *Cucumis sativus* L. (pepino).

Fuentes bibliográficas:

Reuter (1905), Ballou (1945), Salinas (1967), Carvalho (1985_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (El Valle, La Moka) (Reuter 1905, Ballou 1945).

23. *Pycnoderes atratus* (Distant, 1884)

Plantas hospedadoras o asociadas. Caricaceae: *Carica papaya* L. (lechoza, papaya); Fabaceae: *Phaseolus vulgaris* L. (frijol, caraota); Lauraceae: *Persea americana* Mill. 1768 (aguacate, palta); Poaceae: especies no identificadas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1957), Maes y Carvalho (1989), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Arellano y Vergara (2016), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Localidades no especificadas (Maes y Carvalho 1989, Maes 1998, Schuh 2002-2013)

24. *Pycnoderes incurvus* (Distant, 1884)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Apiaceae:** *Daucus carota* L. (zanahoria); *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss. (perejil); **Asteraceae:** *Calendula officinalis* L. (botón de oro, caléndula, mercadela, maravilla), *Mikania micrantha* Kunth (guaco blanco de Venezuela); **Cucurbitaceae:** *C. maxima* (calabaza, auyama), *Cucurbita ficifolia* Bouché (cabello de ángel), *Cucurbita pepo* L., *Lagenaria siceraria* (molina) Standl., *Sechium edule* (Jacq.) SW (chayota); **Rutaceae:** *Citrus* L. (cítricos).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho (1957), Salinas (1967), Cock (1981), Ferreira y Henry (2011), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Las Trincheras (10° 18' 21" N, 68° 05' 16" O; 363 m), municipio Autónomo Naguanagua (Reuter 1905); otras localidades no señaladas (Salinas 1967).

25. *Pycnoderes quadrimaculatus* Guérin-Ménéville, 1857

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Amaranthus* L.; **Apiaceae:** *Daucus carota* L.; **Araceae:** *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. (alcatraz, cala, cala de Etiopía, aro de Etiopía, lirio de agua, cartucho, flor de pato o flor del jarro); **Asteraceae:** *Lactuca sativa* L. (lechuga); **Brassicaceae:** *Brassica juncea* (L.) Czern. (Mostaza castaña, mostaza de la India, mostaza china, mostaza de hoja); *Brassica rapa* L. *pekinensis* (Lour.) Hanelt (col china, repollo chino), *Brassica oleracea* var. *capitata* L. (repollo), *Sinapis alba* L. (mostaza blanca); **Caricaceae:** *Carica papaya* L. (lechoza, papaya); **Convolvulaceae:** *Ipomoea batatas* L. (batata); **Cucurbitaceae:** *Cucumis metuliferus* E. Mey (melón africano espinudo, pepino africano, fruto del paraíso, milú, mino, kiwuano, kiwano), *Cucurbita maxima* D., *Cucurbita pepo* L., *Cucumis* L., *Cucumis sativus* L., *Sechium edule* Jacq., *Luffa aegyptiaca* Mill. (lufa lisa); **Fabaceae:** *P. vulgaris*, *Phaseolus lunatus* L. (frijol ancho, pallar, garrofón, habones, frijolito de Cuba, judía de Lima, haba de Lima, patani de Filipinas, frijol mantequilla, poroto pallar, guaracaro, chilipuca colorada), *Vigna unguiculata* (L.) Walp.; **Malvaceae:** *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench (quimbombó, quingombó, gombo, molondrón, oca, okra, bamia, candia); **Poaceae:** *Urochloa brizantha* (Hochst. Ex A. Rich.) R. Webster; **Portulacaceae:** *Portulaca* L., *Portulaca oleracea* L. (verdolaga, verdulaga, borzolaga, lengua de gato, loraca, malmuere, nuncamuere, portulaca, verdalaga, verdadera).

Parasitoides. **Hymenoptera:** *Anagrus flaveolus* Waterhouse, 1913, *Anagrus nigriventris* Girault, 1911, *Anagrus yawi* Fullaway, 1944 (Mymaridae).

Fuentes bibliográficas: Blatchley (1926), Fullaway y Krauss (1945), Zimmerman (1948), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Luft Albarracín *et al.* (2006), Ferreira y Henry (2011), Arellano y Vergara (2016), Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno (2019), González-Lucas *et al.* (2019), Nogueira *et al.* (2019_a), Velez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Quíbor (10°00'18"N, 69°31'4"O; 600 m), municipio Jiménez (Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2019).

26. *Pycnoderes simoni* (Reuter, 1892)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Maes (1998), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1892, Schuh 2002-2013).

27. *Pycnoderes venezuelanus* Carvalho, 1985

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1985_a) Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: 7 Km de Biscucuy (carretera Biscucuy-Boconó) (9°22'00"N, 69°59'00"O; 600 m), municipio Sucre (Carvalho 1985_a).

Género *Sixeonotus* Reuter, 1876

Especie no identificada.

Plantas hospedadoras o asociadas. Cucurbitaceae: *C. maxima* (calabaza, ayama); Solanaceae: *Capsicum annum* L. (pimentón).

Fuentes bibliográficas: Salinas (1967).

Distribución en Venezuela.

Localidades no señaladas (Salinas 1967).

28. *Sixeonotus brasiliensis* Carvalho y Gomes, 1971

Plantas hospedadoras o asociadas. Convolvulaceae: *Ipomoea batatas* (L.) Lam (batata, papa dulce, patata dulce, camote, moniato, boniato); Fabaceae: *Phaseolus vulgaris* L (frijol, caraota); Lauraceae: *P. americana* (aguacate, palta); Rubiaceae: *C. arabica* (cafeto); Poaceae: especies no identificadas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Gomes (1971), Ferreira y Henry (2011), Schuh (2002-2013), Arellano y Vergara (2016), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Localidades no especificadas (Ferreira y Henry 2011).

Género *Spartacus* Distant, 1884

29. *Spartacus bifasciatus* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Táchira: Uruquena (Umuquena) (08° 16'04"N, 72° 03'48"O; 1300 m), municipio San Judas Tadeo (Carvalho 1989_a).

Género *Sinervaspartus* Thomas y Howard, 2016

30. *Sinervaspartus venezuelanus* (Carvalho, 1989)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013), Henry y Howard (2016).

Distribución en Venezuela.

Estado Yaracuy: Las Flores (10° 16'04"N, 68° 44'20"O; 1200 m), municipio Cocorote (Carvalho 1989_a, Schuh 2002-2013).

Género *Sysinas* Distant, 1883

31. *Sysinas venezuelana* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Macagua (08° 18' 14" N, 62° 40' 05" O), municipio Caroní; **estado Guárico:** Las Lajas (08° 50' 31" N, 67° 38' 57" O; 77m), municipio Sebastián Francisco de Miranda (Carvalho 1989_a, Schuh 2002-2013).

Género *Tenthecoris* Scott, 1886

32. *Tenthecoris bicolor* J. Scott, 1886 (chinche bicolor, chinche de las orquideas)

Plantas hospedadoras o asociadas. Amarillidaceae: *Amaryllis belladonna* L. (amarilis, amariles, azucena de San Miguel, azucena de Santa Paula, azucena de marzo, azucena Rosada, la suegra y la nuera, flor de San Francisco), *Crinum asiaticum* L., *Crinum zeylanicum* L. (azucena de Ceilán), *Hippeastrum angustifolium* Pax, *Hippeastrum petiolatum* Pax (amarilis de campo, azucena colorada), *Sprekellia formosissima* L. (flor de Lis); **Cactaceae:** *Mammillaria* Haw., *Echinocactus* Link & Otto; **Orquidaceae:** *Acineta* Lindl., *Cattleya intermedia* Graham Ex. Hook, *Cattleya labiata* Lindl. (flor de mayo), *Cattleya violacea* (Kunth) Rolfe (flor de mayo), *Cycnoches chlorochilon* Kloyzsch (gigante de San Roman), *Epidendrum* L., *Laelia undulata* (Lindl.) L. O. Williams (mulatica), *Lycaste* Lindl., *Miltonia* Lindl., *Oncidium* Sw., *Oncidium leucochilum* Bateman ex. Lindl., *Rhynchostele bictoniensis* (Bateman) Soto Arenas & Salazar (camote de agua), *Phalaenopsis* Blume, *Psychilis atropurpurea* (Wild.) Saulea, *Rossioglossum grande* (Lindl.) Garay & G.C. Kenn. (= *Odontoglossum grande*) (Lindl.) (orquidea tigre), *Trichocentrum carthagenense* (Jacq.) M. W. Chase & N. H. Williams. **Pterydophita** (Filicinae, helechos): especies no identificadas.

Parasitoides. Hymenoptera: *Anagrus yawi* Fullaway 1944 (Mymaridae).

También se detectó infección con hongo entomopatógeno *Beauveria* Vuill. (Ascomycota).

Fuentes bibliográficas: Ballou (1945), Hsiao y Sailer (1947), Bado *et al.* (2002), Schuh (2002-2013), Junior *et al.* (2018), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (El Valle) (Ballou 1945).

33. *Tenthecoris confusus* Hsiao y Sailer, 1947 (chinche roja)

Plantas hospedadoras o asociadas. Orquidaceae: *Cattleya* Lindl., *Cattleya labiata* Lindl. (flor de mayo), *Laelia* Lindl., *Laelia anceps* Lindl., *Vanilla planifolia* Jackson ex. Andrews (vainilla), *Oncidium* Sw.

Parasitoides, depredadores. Neuroptera: *Chrysoperla rufilabrisa* (Burmeister, 1839) (Chrysopidae).

Fuentes bibliográficas: Hsiao y Sailer (1947), Schuh (2002-2013), Hernández-Hernández (2008), UAEMEX (2015).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Hsiao y Sailer 1947, Schuh 2002-2013).

34. *Tenthecoris venezuelensis* Hsiao & Sailer, 1947

Plantas hospedadoras o asociadas. Orquidaceae *Cattleya* Lindl., *Cattleya labiata* Lindl. (flor de mayo).

Fuentes bibliográficas: Hsiao y Sailer (1947), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (El Valle) (Hsiao y Sailer 1947).

Subfamilia CYLAPINAE Carvalho, 1957

Tribu Cylapini Kirkaldy, 1903

Género *Cylapus* Say, 1832

35. *Cylapus nobilis* Poppius, 1909

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Poppius (1909), Schuh (2002-2013), Wolski (2017).

Distribución en Venezuela.

Localidades no especificadas (Poppius 1909).

36. *Cylapus ruficeps* Bergroth, 1922

Plantas hospedadoras o asociadas. Fungi: Especies no identificadas de Pyrenomycetes (Sordariomycetes, Ascomycota) sobre troncos de árboles.

Fuentes bibliográficas: Wolski (2017).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro La Neblina (Campamento Base, 140 m) (0°50'N, 66°10'O; 1850 m), municipio Río Negro (Wolski 2017).

37. *Cylapus striatus* Reuter, 1907

Plantas hospedadoras o asociadas. Moraceae: *Ficus insipida* Willd. (= *Ficus glabrata*) (higuera blanca).

Fuentes bibliográficas: Wolski (2017).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro La Neblina (Campamento Base, 140 m) (0°50'N, 66°10'O; 1850 m), municipio Río Negro; Campamento de Río Mavaca (150 m) (02°02'N, 65°06'O), municipio Río Negro (Wolski 2017).

38. *Cylapus tucuruiensis* (Carvalho, 1989)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wolski (2017).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro La Neblina (Campamento Base, 140 m) (0°50'N, 66°10'O; 1850 m), municipio Río Negro (Wolski 2017).

Tribu Fulviini Uhler, 1886

Género *Cylapocoris* Carvalho, 1954

39. *Cylapocoris laevigatus* Wolski, 2013

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wolski (2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro La Neblina (Campamento Base, 140 m) (00°50'N, 66°10'O; 1850 m), municipio Río Negro (Wolski 2013).

40. *Cylapocoris simplex* Wolski, 2013

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wolski (2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Cerro La Neblina (Campamento Base, 140 m) (00°50'N, 66°10'O; 1850 m), municipio Río Negro (Wolski 2013).

Género *Fulvius* Stål, 1862

41. *Fulvius anthocoroides* (Reuter, 1875)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Araceae:** *Aglaenoma* Schott; **Cycadaceae;** **Fabaceae:** *Erythrina* L., *Phaseolus vulgaris* L. (frijol); **Meliaceae:** *Swietenia* Jacq., *Swietenia macrophylla* King (caoba de Honduras, caoba de hoja grande); **Moraceae:** *Morus* L.; **Passifloraceae:** *Passiflora edulis* Sims (parchita, maracuja, fruta de la pasión); **Poaceae:** *Zea mays* L. (maíz); **Rutaceae:** *Citrus paradisi* Macfad. (toronja); **Solanaceae:** *Solanum tuberosum* L. (papa). Se le ha detectado sobre productos almacenados: nuez de Brasil (*Bertholletia excelsa* Humb. & Bonpl.; **Lecythidaceae**); coco (en concha y copra) (*Coccus nucifera* L.; **Arecaceae**).

Presas. **Coleoptera:** *Tribolium confusum* Jacquelin du Val, 1863 (Tenebrionidae).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho y Costa (1994), Takahashi *et al.* (2000), Schuh (2002-2013), Hagstrum y Subramanyam (2009), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Las Trincheras (10° 18' 21" N, 68° 05' 16" O; 363 m), municipio Autónomo Naguanagua (Reuter 1905, Carvalho y Costa 1994).

42. *Fulvius bisbistillatus* (Stål, 1860)

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Chrysanthemum* L.; Convolvulaceae: *Ipomoea*; Cucurbitaceae: *Sechium edule* Jacq. (chayota); Orquidaceae *Cattleya* Lindl.; Rubiaceae: *C. arabica* (cafeto).

Fuentes bibliográficas: BEPQ (1941), Carvalho y Costa (1994), Arellano y Vergara (2016), Schuh (2002-2013), González-Lucas *et al.* (2019), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30' 00" N, 66° 56' 00" O; altitud media: 1000 m); **estado Amazonas:** Campamento Sija 2, Alto de Río Siapa, municipio Río Negro (1° 34' 12" N, 65° 57' 15" O); **estado Barinas:** 5 Km al este de Altamira de Cáceres (08° 49' 19" N, 70° 30' 05" O; 700 m), municipio Bolívar; **Estado Zulia:** San Francisco (10° 32' 44" N, 71° 41' 27" O; 45 m), municipio San Francisco (Carvalho y Costa 1994).

43. *Fulvius breddini* Reuter, 1902

Plantas hospedadoras o asociadas. Orchidaceae: taxa no identificada.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1902), Carvalho y Costa (1994), Schuh (2002-2013), Melo *et al.* (2021).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 30' 00" N, 66° 56' 00" O; altitud media: 1000 m); **estado Amazonas:** Cerro La Neblina (Campamento VII) (0° 50' N, 66° 9' O; 1850 m), municipio Río Negro (Reuter 1902, Carvalho y Costa 1994).

44. *Fulvius dubius* Reuter, 1895

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1895), Carvalho y Costa (1994), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Colonia Tovar (10° 25'00"N, 67° 17'00"O, altitud media: 1900 m), municipio Tovar; Misión El ToKuKo (09° 50'45"N, 72° 48'45"O; 300 m), Sierra de Perijá, municipio Machiques de Perijá (Reuter 1895, Carvalho y Costa 1994).

45. *Fulvius guapimirinus* Carvalho y Costa, 1994

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Costa (1994), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Barinas: 5 Km al este de Altamira de Cáceres (08° 49'19"N, 70° 30'05"O; 700 m), municipio Bolívar (Carvalho y Costa 1994).

46. *Fulvius ornatifrons* Carvalho, 1955

Plantas hospedadoras o asociadas. Orquidaceae: *Cattleya* Lindl., *Cattleya lueddemanniana* RCHB.F.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1955_a), Carvalho y Costa (1994), Schuh (2002-2013), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Carvalho 1955_a, Carvalho y Costa 1994).

47. *Fulvius quadristillatus* (Stål, 1860)

Plantas hospedadoras o asociadas. Juglandaceae: *Carya* Nutt.; **Orquidaceae:** *Cattleya*, *Laelia* Lindl., *Odontoglossum* H. B. K., *Rossioglossum grande*, *Peritropsis saldaeformis* Uhler, 1891. **Fungi:** *Auricularia* Bull. Ex. Juss., 1789 (Basidiomycota: Auriculariaceae).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Maes y Carvalho (1989), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Nogueira *et al.* (2019_a), Melo *et al.* (2021).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Corozal (10° 16'59"N, 67° 22'31"O; 669 m), municipio Santiago Mariño (Reuter 1892, Schuh 2002-2013).

48. *Fulvius venezuelanus* Carvalho y Costa, 1994

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maes y Carvalho (1989), Carvalho y Costa (1994), Maes (1998), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Barinas: 5 Km al este de Altamira de Cáceres (08°49'19"N, 70°30'05"O; 700 m), municipio Bolívar (Carvalho y Costa 1994, Schuh 2002-2013).

Género *Peritropis* Uhler, 1891

49. *Peritropis venezuelaensis* Wolski y Henry, 2012

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Wolski y Henry (2012), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Falcón: Puerto Cumarebo (11°29'10"N, 69°21'01"O; 13 m), municipio Zamora (Wolski y Henry 2012).

Subfamilia DERAEOCORINAE Douglas & Scott, 1865

Comentario.

Como bien lo resaltan Ferreira y Henry (2010), la mayoría de los integrantes de la subfamilia Deraeocorinae, incluyendo todos los miembros de Clivinematini, se les considera de ser predadores de artrópodos. Los estudios sobre los hábitos alimentarios del grupo son tácitamente escasos; sin embargo, se cree que las especies de la Tribu Clivinematini son los únicos integrantes de la familia Miridae cuyos hábitos predatorios se encuentran restringidos hacia la familia de "insectos escamas" Ortheziidae (Hemiptera: Sternorrhyncha) (Wheeler 2000, Ferreira y Henry 2010).

Tribu Clivinematini Carvalho, 1957

Género *Ambracius* Stål, 1860

50. *Ambracius alineae* Ferreira y Henry, 2010

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Ferreira y Henry (2010), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Agua Viva (10°01'25"N, 69°17'50"O; 300-650 m), municipio Palavecino (Ferreira y Henry 2010).

51. *Ambracius capucinus* Reuter, 1905

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho (1985_b), Ferreira y Henry (2010), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Ferreira y Henry 2010, Schuh 2002-2013).

Género *Venezuelacoris* Ferreira, 1996

52. *Venezuelacoris tachiranus* Ferreira, 1996

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Ferreira (1996), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Táchira: Parque Nacional El Tamá (07°32'26"N, 72°11'14"O; 3320-3613 m) (Ferreira 1996).

Tribu Deraeocorini Carvalho, 1957

Género *Carmelus* Distant, 1884

53. *Carmelus meridanus* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Santa Cruz de La Cascada (08° 20' 21" N, 71° 21' 22" O; 880 m), municipio A. Pinto Salinas (Carvalho 1989_a).

54. *Carmelus tenuicornis* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho (1985_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Carvalho 1985_b, Schuh 2002-2013).

Género *Diplozona* Van Duzee, 1915

55. *Diplozona equatoriana* Carvalho y Costa, 1990

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Costa (1990), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa (09° 07' N, 69° 17' O): Sin información disponible de las localidades (Carvalho y Costa 1990, Schuh 2002-2013).

Género *Matogrossia* Carvalho, 1985

56. *Matogrossia bahiensis* (Carvalho, 1985)

Plantas hospedadoras o asociadas. Rosaceae: *Prunus persica* (L.) Stokes, 1812 Non Batsch, 1801 (durazno).

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10°22’48”N, 67°37’08”O; 1100 m); estado Miranda: El Jarillo (10°21’3”N, 67°10’3”O; 1551 m), municipio Guaicaipuro; estado Táchira: Los Naranjos (07°39’3”N, 71°58’4”O; 442 m), municipio Fernández Feo; estado Trujillo: Boconó (09°15’0”N, 70°15’0”O; 1429 m), municipio Boconó (Carvalho 1989_a).

Tribu Hyaliadini Carvalho y Drake, 1943

Género *Annona* Distant, 1884

57. *Annona bimaculata* (Distant, 1884)

Plantas hospedadoras o asociadas. Convolvulaceae: *Ipomoea batatas* (L.) Lam. (batata); Poaceae: especies no identificadas; Solanaceae: *Solanum lycopersicum* L. (tomate).

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Carvalho (1957), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Arellano y Vergara (2016), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1892, Carvalho 1957).

Género *Antias* Distant, 1884

58. *Antias boumilae* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10°22’48”N, 67°37’08”O; 1100 m) (Carvalho 1989_a, Schuh 2002-2013).

Género *Carijoanus* Carvalho, 1954

59. *Carijoanus venezuelanus* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Carbonera (08°38’3”N, 71°21’4”O; 2600 m), municipio Campo Elías (Carvalho 1989_a, Schuh 2002-2013).

Género *Hyaliodocoris* Knight, 1943

60. *Hyaliodocoris meridanus* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Culata (08°45’33”N, 71°06’88”O; 4173 m) (Carvalho 1989_a, Schuh 2002-2013).

61. *Hyaliodocoris venezuelanus* Carvalho, 1985

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1985_d), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10° 22’ 48”N, 67° 37’ 08”O; 1100 m) (Carvalho 1985_d, Schuh 2002-2013).

Tribu Surinamellini Carvalho y Rosas, 1962

Género *Eustictus* Reuter, 1909

62. *Eustictus venezuelanus* Carvalho, 1990

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1990_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Guárico: 12 Km al Sur de Calabozo (8° 55’ 19”N, 67° 25’ 42”O; altitud media: 101 m), municipio Francisco de Miranda (Carvalho 1990_a, Schuh 2002-2013).

Tribu Termatophylini Carvalho, 1957

Género *Termatophylidea* Reuter & Poppius, 1912

63. *Termatophylidea constricta* Maldonado, 1970

Plantas hospedadoras o asociadas. Lauraceae: *Persea americana* (aguacate, palta).

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado Capriles (1970_b), Schuh (2002-2013), Arellano y Vergara (2016).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: El Limón, (10° 18' 01" N, 67° 38' 01" O; 483 m) municipio Mario Briceño Iragorry (Maldonado Capriles 1970_b, Schuh 2002-2013).

64. *Termatophylidea hyalina* Maldonado, 1970

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Presas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado Capriles (1970_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Borburata (10° 26' 26" N, 67° 57' 40" O; 21 m), municipio Puerto Cabello (Maldonado Capriles 1970_b, Schuh 2002-2013).

Subfamilia MIRINAE Carvalho, 1959

Tribu Herdoniini Carvalho, 1957

Género *Allommatus* Reuter, 1907

65. *Allommatus venezuelanus* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Guárico: Las Lajas (08° 50' 31" N, 67° 38' 57" O; 77m), municipio Sebastián Francisco de Miranda (Carvalho 1989_a).

Género *Zosippus* Distant, 1883

66. *Zosippus inhoneustus* Distant, 1883

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Las Trincheras (10° 18' 2" N, 68° 05' 1" O; 363 m), municipio Autónomo Naguanagua (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Tribu Mirini Hahn, 1831

Género *Adphytocoris* Carvalho & Gomes, 1969

67. *Adphytocoris culatensis* Carvalho y Costa, 1992

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Costa (1992), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: La Culata (08° 45' 33" N, 71° 06' 48" O; 4173 m) (Carvalho y Costa 1992, Schuh 2002-2013).

68. *Adphytocoris negrescens* Carvalho y Costa, 1992

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Costa (1992), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Táchira: Páramo La Negra (3107 m), municipio Jáuregui (Carvalho y Costa 1992, Schuh 2002-2013).

Género *Atahualpacoris* Carvalho, 1985

69. *Atahualpacoris impunctatus* Carvalho, 1985

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1985_e), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Trujillo (09° 25' 01" N, 70° 30' 00" O): Localidades no especificadas (Carvalho 1985_e).

70. *Atahualpacoris venezuelensis* Carvalho, 1985

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1985_e), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: a 14 Km de Colonia Tovar (10° 25'00"N, 67° 17'00"O, altitud media: 1900 m), municipio Tovar (**estado Aragua**) (Carvalho 1985_e).

Género *Bolivarmiris* Carvalho, 1989

71. *Bolivarmiris grandis* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: El Dorado (6° 43'00"N, 61° 37'00"O) - Santa Elena Km 125, Km 122, Km 155 (1280 m), municipio Sifontes (Carvalho 1989_a).

Género *Calocorisca* Distant, 1884

72. *Calocorisca araguana* Carvalho, 1986

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1986_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22'48"N, 67° 37'08"O; 1100 m); **estado Falcón:** Coro, municipio Miranda (Carvalho 1986_a).

73. *Calocorisca chontalensis* Distant, 1893

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1986_a), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Coelho (2008).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de las localidades.

74. *Calocorisca minima* Carvalho, 1986

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1986_a), Schuh (2002-2013)

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: El Aguacatal, Hacienda El Limón (10° 27'N, 67° 16'O; 1100 m), municipio Vargas (Carvalho 1986_a).

75. *Calocorisca villosa* Distant, 1884

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1986_a), Maes y Carvalho (1989), Maes (1998), Schuh (2002-2013)

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de localidades.

Género *Calondas* Distant, 1884

76. *Calondas superbus* Distant, 1884

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Género *Chrysodasia* Reuter, 1892

77. *Chrysodasia strigifrons* Reuter, 1892

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Colonia Tovar (10° 25'00"N, 67° 17'00"O, altitud media: 1900 m), municipio Tovar (Reuter 1892, Schuh 2002-2013).

78. *Chrysodasia zurucuchuensis* Carvalho, 1986

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1986_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de las localidades.

Género *Dagbertus* Distant 1904

79. *Dagbertus carabobensis* Carvalho, 1987

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1987_c), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Playas de Patanemo (10° 27' 13" N, 67° 55' 24" O), municipio Puerto Cabello (Carvalho 1987_c, Schuh 2002-2013).

Género *Derophthalma* Berg, 1883

80. *Derophthalma coriaria* Knight y Carvalho, 1943

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Knight y Carvalho (1943), Carvalho y Gomes (1980), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48" N, 67° 37' 08" O; 1100 m) (Carvalho y Gomes 1980).

81. *Derophthalma nebulosa* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho (1985_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Género *Euchilocoris* Reuter, 1907

82. *Euchilocoris aeneoindutus* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho (1986_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Colonia Tovar (10°25'00"N, 67°17'00"O, altitud media: 1900 m), municipio Tovar (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

83. *Euchilocoris andinus* Carvalho, 1986

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1986_c), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: El Aguacatal, Hacienda El Limón (10°27'N, 67°16'O; 1500 m), municipio Vargas (Carvalho 1986_c).

84. *Euchilocoris bolivarianus* Carvalho, 1985

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1985_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: El Aguacatal, Hacienda El Limón (10°27'N, 67°16'O; 1500 m), municipio Vargas (Carvalho 1985_a).

85. *Euchilocoris venezuelanus* Carvalho, 1986

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1986_c), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: El Aguacatal, Hacienda El Limón (10°27'N, 67°16'O; 1500 m), municipio Vargas (Carvalho 1986_c).

Género *Garganus* Stål, 1862

Especie no identificada.

Plantas hospedadoras o asociadas. **Apiaceae:** *Daucus carota* L. (zanahoria); **Brassicaceae:** *Brassica oleracea* var. *botrytis* L. (coliflor), *Brassica rapa* L. *pekinensis* (Lour.) Hanelt (repollo chino); **Solanaceae:** *Solanum melongea* L. (berenjena), *C. annuum* (pimentón).

Fuentes bibliográficas: Salinas (1967).

Distribución en Venezuela.

Localidades no señaladas (Salinas 1967).

86. *Garganus diversicornis* Knight y Carvalho, 1943

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Beta vulgaris* var. *crassa* Alef (remolacha).

Fuentes bibliográficas: Salinas (1967), Carvalho y Afonso (1977), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare, Municipio Guanare; otras localidades no señaladas (Salinas 1967, Carvalho y Afonso 1977, Schuh 2002-2013).

87. *Garganus gracilentus* (Stål, 1860)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Beta vulgaris* L.; **Apiaceae:** *Daucus carota* L. (zanahoria); **Aquifoliaceae:** *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. (yerba mate, yerba de los jesuitas o yerba del Paraguay); Asociación entre **Fabaceae:** *Cajanus cajan* (L.) Millsp. (el guandú, frijol de palo, frijol chícharo, palo de gandules o quinchoncho) y **Poaceae:** *Eleusine coracana* (L.) Gaertn. (el ragi, mijo de dedo o mijo africano); Asociación entre **Poaceae:** *Panicum maximum* Jacq. y *Urochloa brizantha* (Hochst. Ex A. Rich.) R. Webster; Asociación entre **Poaceae:** *Brachiaria ruziziensis* R.Germ. & C.M.Evrard (hierba del Congo) y *Sorghum bicolor* (L.) Moench (sorgo); **Asteraceae:** *Bidens pilosa* L. (la chipaca, amor seco, masiquía, sillcao, cadillo o mozote), *Bidens rubicundula* f. *alba* T.G.J. Rayner, *Calendula officinalis* L. (botón de oro, caléndula, mercadela o maravilla), *Mikania micrantha* Kunth (guaco blanco de Venezuela); **Brassicaceae:** *Brassica* L., *Raphanus raphanistrum* L. (rabaniza, rabizón o rábano silvestre); **Convolvulaceae:** *Ipomoea batatas* (L.) Lam., *Ipomoea*; **Euphorbiaceae:** *Manihot* Mill. (yuca, aipim, mandioca, guacamota, casabe o casava); **Fabaceae:** *Arachis pintoi* Krapov. & Gregory (maní forrajero); *Glycine max* (L.), *Phaseolus vulgaris* L.

(frijol, caraota), *Crotalaria*, *Dolichos* L.; **Malvaceae**: *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench, *Gossypium herbaceum* L., *Gossypium hirsutum* L. (algodón), *Sida* L., *Hibiscus esculentus* L. (quimbombó, quingombó, gombo, molondrón, ocra, okra, bamia, candia), *Theobroma cacao* L. (cacao); **Poaceae**: *Triticum* (trigo), *Oryza sativa* L. (arroz), *Sorghum vulgare* Pers. (sorgo), *U. brizantha*, *Panicum maximum* cv. Mombaza., especies de gramíneas no dentificadas; **Rubiaceae**: *C. arabica* (cafeto); **Solanaceae**: *Solanum tuberosum* L. (papa).

Fuentes bibliográficas: ARS (1958), Carvalho y Afonso (1977), Figueroa Potes (1977), Cock (1981), Maes (1998), Arellano (2001), Schuh (2002-2013), Coelho (2008), Tapias-Muñera y Gavia-Rivera (2018), Nogueira *et al.* (2019_a), Velez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare, municipio Guanare (Carvalho y Afonso 1977, Schuh 2002-2013).

88. *Garganus venezuelanus* Carvalho, 1992

Plantas hospedadoras o asociadas. **Convolvulaceae:** *Ipomoea batatas* (L.) Lam (batata).

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1992), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (El Valle), municipio Libertador (Carvalho 1992).

Género *Horciasoides* Carvalho, 1976

89. *Horciasoides nobilellus* (Berg, 1883) (chinche del algodón)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Amaranthus spinosus* L. (atacú del Perú), *Amaranthus viridis* L. (amaranto verde, bleo verde, bleo, moco pavo); **Asteraceae:** *Baccharis dracunculifolia* DC. (thola, chilca), *Baccharis punctulata* DC. (chilca, suncho), *Bidens pilosa* L., *Bidens rubicundula* f. *alba* T.G.J. Rayner, *Austroeupatorium inulifolium* (Kunth) R.M.King & H.Rob. (= *Eupatorium inulaefolium* Kunth) (doctorcito), *Mikania cordifolia* (L.F.) Willd. (guaco), *Solidago chilensis* Meyen (vara de oro, romero amarillo, felel, lanceta del Brasil), *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze; **Fabaceae:** *Glycine max* (L.) (soya); **Hypericaceae:** *Hypericum* L.; **Lamiaceae:** *Condea undulata* (Schrank) Harley & J. F. B. Pastore, *Condea fastigiata* (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore (= *Hyptis fasciculata* Benth.); **Malvaceae:** *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench, *Gossypium*, *Gossypium herbaceum* (L.), *G. hirsutum* (algodón), *Gossypium barbadense* L., *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garke (la malva rizada de Cuba), *Sida*, *Sida cordifolia*

L. (bala), *Sida rhombifolia* L. (escubilla, malva de escoba, malva prieta, malva de puerco, afata), *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. (malvavisco o malva blanca); *Triumfetta* L., *Triumfetta semitriloba* Jacq.; **Melastomataceae**: *Pterolepis glomerata* (Rottb.) Miq. (la falsa belleza del prado), *Tibouchina trichopoda* (DC.) Baill. (= *Pleroma trichopodum* DC.); **Onagraceae**: *Ludwigia peploides* (Humb., Bonpl. & Kunth) P.H. Raven 1963 (onagraria, enramada de las tarariras); **Poaceae**: *Sorghum bicolor* (L.) Moench, *Sorghum* L. (sorgo); **Rosaceae**: *Malus pumila* Mill. (manzano), **Solanaceae**: *Solanum* L., *Physalis angulata* L. (tomates con fruto de cereza, tomates de Brihuega, tomates de invierno, tomatillos de Brihuega, apulí cimarrón del Perú, carapamacnan del Perú, tomatillo de Cuba, tomatillo), especies silvestres no especificadas.

Parasitoides. Hymenoptera: *Leiophron argentinensis* Shaw, 2003 (Braconidae).

Fuentes bibliográficas: Quintanilla *et al.* (1975-1976), Carvalho (1976), Carvalho *et al.* (2000), Williams *et al.* (2003), Logarzo *et al.* (2005), Massoni y Frana (2005), Coelho (2008), Carpintero y De Biase (2011), Nogueira *et al.* (2019_a), CABI (2021).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de localidades.

Género *Horciasinus* Carvalho y Jurberg, 1974

90. *Horciasinus signoreti* (Stål, 1859)

Plantas hospedadoras o asociadas. Amaranthaceae: *Beta vulgaris* L.; **Apiaceae:** *Daucus carota* L.; Asociación entre **Poaceae:** *Sorghum bicolor* (L.) Moench y *Brachiaria ruziziensis* R.Germ. & C. M. Evrard; **Asteraceae:** *Sonchus* L., *Tagetes erecta* L. (tagete); **Brassicaceae:** *Raphanus raphanistrum* L. (rábano silvestre); **Fabaceae:** *Crotalaria juncea* L. (cáñamo marrón, cáñamo indio, cáñamo Madras, cáñamo sunn), *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. (Burbur, mundurana/mundubirana, amor seco, pegarropa, pata de perro, pega-pega), *Glycine max* (L.) Merr. (soya), *Phaseolus vulgaris* L. (frijol, caraota), *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (frijol caupí); **Malvaceae:** *Gossypium hirsutum* L. (algodón); **Melastomataceae:** *Pterolepis glomerata* (Rottb.) Miq., *Pleroma trichopodum* DC.; **Poaceae:** *B. ruziziensis*, *Cynodon*, *Digitaria insularis* (L.) Mez ex Ekman (camalote), *Oryza sativa* L. (arroz), especies de gramíneas no identificadas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Jurberg (1976), Arellano (2001), Coelho (2008), Schuh (2002-2013), Arellano y Vergara (2016), Nogueira *et al.* (2019_a), Alves (2020), Vélez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de las localidades.

Género *Lampethusa* Distant, 1884

91. *Lampethusa anatina* Distant, 1884

Plantas hospedadoras o asociadas. Fabaceae: *Crotalaria* L., *P. vulgaris* (frijol), *Glycine max* (L.) (soya), *Medicago sativa* L. (alfalfa), *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (caupí); Poaceae: especies no identificadas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Tapias-Muñera y Gaviria-Rivera (2018).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (La Moka) (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Género *Monalocorisca* Distant, 1884

92. *Monalocorisca chrysodasia* Reuter, 1905

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

93. *Monalocorisca nebulosa* Reuter, 1905

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Género *Neostenotus* Reuter, 1905

94. *Neostenotus araguanus* Carvalho, 1985

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1985_f), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10° 22’ 48”N, 67° 37’ 08”O; 1100 m) (Carvalho 1985_f).

95. *Neostenotus bipunctatus* Reuter, 1905

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho (1985_{b, f}), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

96. *Neostenotus tripunctatus* (Reuter, 1892)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Colonia Tovar (10° 25’ 00”N, 67° 17’ 00”O, altitud media: 1900 m), municipio Tovar (Reuter 1892, Schuh 2002-2013).

97. *Neostenotus venezuelanus* Carvalho y Costa, 1992

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Costa (1992), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: Timotes (08° 59’ 14”N, 70° 44’ 14”O, 2025 m), municipio Miranda; estado Táchira: Pueblo Hondo (08° 16’ 09”N, 71° 54’ 40”O, 2099 m), municipio Jáuregui (Carvalho y Costa 1992, Schuh 2002-2013).

Género *Neurocolpus* Reuter, 1876

98. *Neurocolpus mexicanus* Distant, 1883

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Baltimora* L., *Parthenium hysterophorus* L. (escoba amarga); Balsaminaceae: *Impatiens* L.; Convolvulaceae: *Paranoxis paniculata* (Roxb.) Roberty (velo de novia) (basónimo= *Porana paniculata*); Fabaceae: *Cajanus* Adans., *G. max*, *Phaseolus* L., *Tephrosia* Pers., *Dolichos*, *Prosopis* L.; Lamiaceae: *Salvia*; Malvaceae: *Gossypium* L. (algodón); Pedaliaceae: *Sesamun indicum* L. (ajonjolí);

Poaceae: *Zea* L., *Z. mays* (maíz); **Polygonaceae:** *Rumex* L.; **Verbenaceae:** *Lantana* L., *Lantana camara* L. (lantana, bandera española o cinco negritos).

Fuentes bibliográficas: BEPQ (1935, 1941), Ward *et al.* (1977), Henry y Kim (1984), Maes y Carvalho (1989), Schuh (2002-2013), Matienzo *et al.* (2003), Tapias-Muñera y Gaviria-Rivera (2018).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Henry y Kim 1984; Henry: *in litteris*).

Género *Phytocoris* Fallén, 1814

99. *Phytocoris bergrothi* Reuter, 1892

Plantas hospedadoras o asociadas. **Solanaceae:** *Solanum lycocarpum* A.St Hill. (lobeira).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho y Costa (1992), Schuh (2002-2013), Ferreira *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas; **estado Mérida:** Jají (08° 34'44"N, 71° 20'40"O; 1781 m de altitud media), municipio Campo Elías; **estado Portuguesa:** Guanare, municipio Guanare; **estado Táchira:** Páramo El Zumbador (07° 58'30"N, 72° 05'12"O; 2540 m), municipio J. M. Vargas (Reuter 1905, Carvalho y Costa 1992, Schuh 2002-2013).

100. *Phytocoris tibialis* Reuter, 1876

Plantas hospedadoras o asociadas. **Asteraceae:** *Aster* L., *Symphotrichum subulatum* var. *ligulatum* (Shinners) S. D. Sundb., *Eupatorium* L., *Eupatorium serotinum* Michx., *Solidago* L., *Solidago altissima* L. (la vara de oro de Canadá, vara de oro tardía); **Commelinaceae:** *Commelina* L., *Commelina virginica* L.; **Fabaceae:** *Amorpha* L., *Amorpha fruticosa* L. (el añil bastardo de Cayena, mangle de la Luisiana, falso indigo), *Robinia* L., *Robinia pseudoacacia* L.; **Lamiaceae:** *Pycnanthemum* Michx.; **Phyllanthaceae:** *Sauropus* Blume; **Polygonaceae:** *Polygonum* L., *Polygonum lapathifolium* L. (= *Polygonum pennsylvanicum*); **Saururaceae:** *Saururus cernuus* L. (cola de Salamandra, cola de lagarto, lirio de los pantanos); **Urticaceae:** *Laportea* Gaudich., *Laportea canadensis* (L.) Mié. (ortiga de Canadá, ortiga de madera); **Vitaceae:** *Nekemias* Raf., *Nekemias arborea* (L.) J. Wen & Boggan (vid de pimiento), *Vitis* L., *Vitis cinerea* (Engelm.) Engelm. ex Millardet.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Snodgrass *et al.* (1984), Maes (1998), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

101. *Phytocoris venezuelanus* Carvalho y Costa, 1991

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Costa (1991), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10° 22’ 48”N, 67° 37’ 08”O; 1100 m); **estado Falcón:** Coro (11° 24’N, 69° 40’O; 30 m), municipio Miranda (Carvalho y Costa 1991).

Género *Polymerus* Hahn, 1831

Especie no identificada.

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939).

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: Caripito, municipio Bolívar (Martorell 1939)

102. *Polymerus cuneatus* (Distant, 1893)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Aizoaceae:** *Tetragonia tetragonioides* (Pall.) Kuntze (espinaca de Nueva Zelanda); **Fabaceae:** *V. unguiculata*; **Poaceae:** *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar).

Parasitoides. **Hymenoptera:** *Erythmelus miridiphagus* Dozier, 1937 (Mymaridae).

Fuentes bibliográficas: Dozier (1937), Wolcott (1941), Salinas (1967), Reid (1980), Carvalho (1988_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Localidades no señaladas (Salinas 1967).

103. *Polymerus testaceipes* (Stål, 1860)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Amaranthus*, *Amaranthus dubius* Mart. (pira dulce, bleo o bleo), *Amaranthus viridis* L. (amaranto verde, bleo verde, bleo, moco pavo), *Amaranthus spinosus* L., *Chenopodium quinoa* Willd. (quinoa); **Apiaceae:** *Daucus carota* L., *Eryngium agavifolium* Griseb.; **Asociación entre Poaceae:** *Brachiaria humidicola* (Rendle) Schweick, *Brachiaria brizantha* (A. Rich.) Stapf y *Brachiaria ruziziensis* R.Germ. & C.M.Evrard; **Asteraceae:** *Bidens pilosa* L., *Dahlia* Cav., *Gerbera jamesonii* Bolus ex Hook. F. (gerbera), *Helianthus* L., *Helianthus annuus* L. (girasol), *Parthenium* L., *Parthenium hysterophorus* L. (escoba amarga, escoba); **Caricaceae:** *C. papaya* (lechoza, papaya); **Cleomeaceae:** *Cleome* L.; **Convolvulaceae:** *Ipomoea*; **Fabaceae:** *M. sativa* (alfalfa), *Phaseolus* L., *Phaseolus vulgaris* L. (frijol), *V. unguiculata* (frijol caupí); **Malvaceae:** *Gossypium* L., *Gossypium hirsutum* L. (algodón); **Poaceae:** especies no identificadas, *Brachiaria brizantha* (Hochst. Ex A.Rich.) R. Webster, *Brachiaria humidicola* (Rendle) Schweick, *B. ruziziensis*, *Cynodon*; **Rubiaceae:** *Borreria*, *Borreria verticillata* (L.) G. Mey (= *Spermacoce verticillata*) (botón blanco), *C. arabica* (cafeto); **Solanaceae:** *Nicotiana tabacum* L. (tabaco), *Solanum lycopersicum* L. (tomate); **Verbenaceae:** *Phyla scaberrima* (Juss. Ex. Pers.) Moldenke (= *Phyla dulcis*) (corozus, hierba dulce, hierbabuena dulce, orégano grueso, orozus, yerbabuena dulce).

Fuentes bibliográficas: Olalquiaga (1962), Carvalho y Afonso (1977), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Logarzo *et al.* (2005), Hernández y Henry (2010), Arellano y Vergara (2016), Da Silva *et al.* (2016), Vargas-Batis *et al.* (2016), Tapias-Muñera y Gaviria-Rivera (2018), Matsunaga *et al.* (2019), Nogueira *et al.* (2019_a), Vélez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare, municipio Guanare (Carvalho y Afonso 1977, Schuh 2002-2013).

Género *Proba* Distant, 1884

104. *Proba sallei* (Stål, 1862)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Chenopodium quinoa* Willd.; **Asteraceae:** *Artemisa tridentata* Nutt. (salvia del desierto); *Senecio* L.; **Caprifoliaceae:** *Symphoricarpos* Duhamel; **Fabaceae:** *Crotalaria*, *Phaseolus*, *Lupinus mutabilis* Sweet (lupino, chocho, tarwi); **Poaceae:** *S. bicolor* (sorgo), *Triticum* (trigo), *Z. mays* (maíz), especies no identificadas; **Rosaceae:** *Amelanchier utahensis* Koehne (arándano de Utah), *Potentilla* L.; **Salicaceae:** *Salix* L.; **Scrophulariaceae:** *Scrophularia* L.; **Solanaceae:** *S. tuberosum* (papa); **Verbenaceae:** *Lantana camara*, *Lantana hirsuta* M.

Martens & Galeotti., *L. urticifolia* (palabra de mujer, tango), *L. urticoides* Hayek (arbustos de las Indias Occidentales).

Vector de microorganismos patógenos. Protozoa: *Leptomonas* Kent, 1880 (Trypanosomatidae).

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Afonso (1977), Palmer y Pullen (1995), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Alvarez (2016), Andrade y Bonilla (2017), Kaufer *et al.* (2017), Tapias-Muñera y Gaviria-Rivera (2018), Peralta (2019), Agrolitics (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Trujillo: Trujillo (09° 22'00"N, 70° 25'59"O; 1400 m de altitud media), municipio Trujillo (Carvalho y Afonso 1977, Schuh 2002-2013).

105. *Proba vittiscutis* (Stål, 1860)

Plantas hospedadoras o asociadas. Amaranthaceae: *Pfaffia glomerata* (Spreng.) Pedersen (batatilla, batatita, batatilla de don Antonio, ka'á parimiri, corango de batata, ginseng brasileño); **Apiaceae:** *Coriandrum sativum* L. (cilantro); **Asteraceae:** *Clibadium erosum* (Sw.) DC. (cachimbo, carruzo, tuchima, turma de toro), *Baccharis dracunculifolia* DC. (chilca), *Baccharis punctulata* DC. (chilca, suncho), *Chromolaena odorata* (L.) R. King & H. Rob. (= *Eupatorium odoratum*) (albahaquilla de Cuba), *Clibadium erosum* (Sw.) DC., *Parthenium hysterophorus* L. (escoba, escoba amarga), *Stevia rebaudiana* Bertoni (estevia), *Vernonanthura puberula* (Less.) H. Rob.; **Cariacaceae:** *C. papaya* (papaya, lechoza); **Euphorbiaceae:** *Manihot* (yuca); **Fabaceae:** *Phaseolus vulgaris* L. (frijol, caraota), *Crotalaria*, *Mimosa scabrella* Benth.; **Malvaceae:** *Gossypium herbaceum* L., *Gossypium hirsutum* L. (algodón); **Poaceae:** *Z. mays* (maíz); **Rubiaceae:** *C. arabica* (cafeto); **Rutaceae:** *Citrus* (cítricos).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Costa (1986), Carvalho y Costa (1989), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Leite *et al.* (2011), Sánchez (2015), Arellano y Vergara (2016), Tapias-Muñera y Gaviria-Rivera (2018), García Cámara *et al.* (2019), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (La Moka) (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Género *Tropidosteptes* Ulher, 1878

106. *Tropidosteptes lineatus* Carvalho, 1986

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1986_d), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de las localidades.

107. *Tropidosteptes scutellatus* Carvalho y Costa, 1993

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Costa (1993), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Cubiro (9° 47' 18" N, 69° 35' 13" O; 1600 m), municipio Jiménez (Carvalho y Costa 1993).

Tribu Resthenini Carvalho, 1959

Género *Callichila* Reuter, 1875

108. *Callichila cartagena* (Carvalho y Fontes, 1971)

Plantas hospedadoras o asociadas. Fabaceae: *Samanea* (Benth.) Merr. (= *Albizzia*).

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Fontes (1971_a), Carvalho y Schaffner (1975), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de las localidades.

Género *Mimoncopeltus* Kirkaldy, 1906

109. *Mimoncopeltus albidofasciatus* (Reuter, 1910)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1910), Carvalho (1953), Carvalho (1959), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de las localidades.

110. *Mimoncopeltus brevis* Carvalho, 1953

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1953), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Puerto Cabello, municipio Puerto Cabello (Carvalho 1953).

111. *Mimoncopeltus signoreti* (Distant, 1893)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas; estado La Guaira: La Guaira (10°36'00"N, 66°55'59", altitud media: 4 m), municipio Vargas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Género *Prepops* Reuter, 1905

112. *Prepops costalis* Stål, 1860 (mírido o zancudo del naranjo)

Plantas hospedadoras o asociadas. Lythraceae: *Lagerstroemia indica* L. (astromelia, árbol de Júpiter); Rutaceae: *Citrus sinensis* (L.) (naranja dulce).

Fuentes bibliográficas:

Ballou (1945), Narváez (2003), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (El Valle) (Ballou 1945).

113. *Prepops flavoniger* (Stål, 1860)

Plantas hospedadoras o asociadas. Fabaceae: *P. vulgaris* (frijol, caraota).

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Afonso (1977), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare, municipio Guanare (Carvalho y Afonso 1977, Schuh 2002-2013).

114. *Prepops frontalis* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (río Catuche) (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

115. *Prepops meinerti* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

116. *Prepops montivaga* Distant, 1883

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

117. *Prepops plaumann* Carvalho, 1989

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Fontes (1971_b), Carvalho (1989_c), Coelho (2012).

Distribución en Venezuela.

Sin información disponible de las localidades.

118. *Prepops subannulatus* (Stål, 1860)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

119. *Prepops suturalis* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (La Moka) (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Género *Resthenia* Spinola, 1837

120. *Resthenia araguana* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10°22’48”N, 67°37’08”O; 1100 m) (Carvalho 1989_a, Schuh 2002-2013).

Tribu Stenodemini China, 1943

Género *Caracoris* Schwartz, 1989

121. *Caracoris nigropunctatus* Schwartz, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Schwartz (1989), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: Borde norte de la Gran Sabana, en el Monumento a los Pioneros (05° 52' 36" N, 61° 27' 31" O; 1434 m), municipio Gran Sabana (Schwartz 1989).

Género *Collaria* Provancher, 1872

Especie no identificada.

Plantas hospedadoras o asociadas. Poaceae: *Z. mays* (maíz)

Fuentes bibliográficas: Martorell (1939).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas, El Valle; estado Aragua: La Providencia (10° 13' 60" N, 67° 31' 60" O; 447 m), municipio Santiago Mariño; Samán de Güere (10° 13' 36" N, 67° 30' 33" O; altitud media: 446 m), municipio Santiago Mariño (Martorell 1939).

122. *Collaria oleosa* (Distant 1883)

Plantas hospedadoras o asociadas. Apiaceae: *Coriandrum sativum* L. (cilantro); Asteraceae: *Mikania micrantha* Kunth (guaco blanco de Venezuela); Brassicaceae: *Brassica oleracea* var. *gemmifera* D.C. (col de Bruselas), *Brassica oleracea* var. *botrytis* L. (coliflor), *Brassica oleracea* var. *capitata* L. (repollo), *Brassica rapa* L. *pekinensis* (Lour.) Hanelt (repollo chino), *Raphanus raphanistrum* L. (rábano silvestre); Caricaceae: *C. papaya* (lechoza, papaya); Cucurbitaceae: *Cucumis*; Dioscoreaceae: *Dioscorea trifida* L.f. (mapuey, yampí, ñame blanco, ñame baboso, papañame, papa de aire); Fabaceae: *P. vulgaris*, *V. unguiculata*, *Crotalaria*, *Mimosa scabrella* Benth.; Malvaceae: *T. cacao*; Poaceae: *Andropogon*, *Andropogon gayanus* Kunth (pasto llanero), *Avena sativa* L. (Avena), *Brachiaria arrecta* (Hack.) Stent (Pasto Tanner), *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf (= *Panicum muticum*) (pasto

Pará), *Brachiaria decumbens* Stapf, *Brachiaria humidicola* (Rendle) Schweickt, *Brachiaria ruziziensis* R.Germ. & C.M.Evrard, *Cynodon*, *Digitaria*, *Digitaria abyssinica* (Hochst. ex A. Rich.) Stapf, *Digitaria eriantha* Steud (= *Digitaria decumbens*) (pasto pangola o pongola), *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. 1771 (pata de gallina, pasto blanco, pasto cuaresma, pasto Milán), *Digitaria swazilandensis* Stent (pasto Suazi), *Digitaria unfolosi* Hall, *Eleusine indica* (L.) Gaertn. (guarataro), *Echinochloa colona* (L.) Link (arrocillo silvestre), *Eriochloa polystachya* Kunth (= *Eriochloa subglabra* (Nash) A.S. Hitchc.) (pasto caribe), *Festuca arundinacea* Shreb. (cañuela, fanás, lastón), *Hordeum vulgare* L. (cebada), *Hyparrhenia rufa* (Nees) Stapf. (pasto jaragua, yaraguá, puntero o uribe), *Lolium* Lam., *Lolium multiflorum* Lam. (raigrás anual, raigrás italiano, margallo, vallico de Italia, vallico italiano, zácate italiano, lolio, ballica italiana), *Oryza sativa* L. (arroz), *Panicum*, *Panicum maximum* Jacq. (gamelote, yerba de Guinea), *Panicum maximum* cv. Mombaça Jacq., *Panicum maximum* cv. Tanzania Jacq. (pasto Guinea Tanzania), *Panicum maximum* Jack cv. Colonião, *Panicum maximum* Jack cv. Búfalo, *Panicum maximum* Jack cv. Green Panic, *Panicum maximum* Jack cv. Sempre Verde, *Panicum maximum* Jack cv. Gatton Panic (pasto Gatton), *Panicum numidianum* Lam., *Paspalum conjugatum* P. Beauv, *Paspalum notatum* Fluggé (pasto Bahia), *Cenchrus clandestinus* (Hochst. Ex Chiov.) (= *Pennisetum clandestinum*) (pasto kikuyo), *Pennisetum purpureum* Schumach (hierba de elefante, pasto de Napier o pasto de Uganda), *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar), *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv., *Sorghum*, *S. bicolor* (sorgo), *Stenotaphrum dimidiatum* (L.) Brongin, *Stenotaphrum glabrum* Trin., *Triticum*, *Triticum aestivum* L. (trigo), *Urochloa brizantha* (Hochst. Ex A. Rich.) R. Webste, *Zea mays* L. (maíz), especies no identificadas; **Rubiaceae**: *C. arabica* (cafeto); **Rutaceae**: *Citrus*.

Transmisor de microorganismos patógenos. Protozoa: *Leptomomas* Kent, 1880 (Trypanosomatidae).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Ballou (1945), Salinas (1967), Cock (1983), Costa (1986), Maes y Carvalho 1989, Menezes (1990), Vergara *et al.* (1999), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Barboza (2009), Auad *et al.* (2011), Vélez (2014), Morales Castaño (2015), Arellano y Vergara (2016), Kaufer *et al.* (2017), Ochoa *et al.* (2017), Barreto-Triana *et al.* (2018), Tapias-Muñera y Gaviria-Rivera (2018), Nogueira *et al.* (2019_a), Vélez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (El Valle); **estado Aragua:** Colonia Tovar; **estado Carabobo:** San Esteban; Puerto Cabello (10°28'23"N, 68°00'45"O, altitud media: 10 m), municipio Puerto Cabello; San Diego (10°15'21"N, 67°57'14"O; altitud media: 497 m), municipio San Diego; otras localidades no señaladas (Reuter 1905, Ballou 1945, Salinas 1967, Schuh 2002-2013, Morales Castaño 2015).

Género *Dolichomiris* Reuter, 1882

123. *Dolichomiris linearis* Reuter, 1882

Plantas hospedadoras o asociadas. Fabaceae: *Dolichos*, *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit (huaxyacac, peladera, liliaque, huaje, guaje); **Poaceae:** *Aristida* L., *Avena sativa* L. (avena), *U. brizantha*, *Brachiaria decumbens* Stapf, *Chloris* Sw., *Chloris barbata* (L.) Sw. (= *Chloris inflata*), *Cynodon* Rich. In Pers., *Dactylis glomerata* L. (dáctilo o pasto ovillo), *Holcus lannatus* L. (falsa poa, heno blanco), *Lolium multiflorum* (Lam) (raigrás anual, raigrás italiano, margallo, vallico de Italia, vallico italiano, zácate italiano, lolio, ballica italiana), *Lolium perenne* (Hoechst) (ballica, ballica inglesa, ballico, césped inglés, raigrás inglés, raigrás perenne o vallico), *Pennisetum clandestinum* (Hoechst) (kikuyo, quicuyo, grama gruesa, pasto africano), *Melinis repens* (Willd.) (zizka, hierba natal rosa, copa roja natal, hierba natal), *Oryza sativa* L. (arroz), *Tricholaena rosea* Nees, *Triticum*, *Triticum aestivum* L. (trigo).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892,1905), Maes (1998), Schuh (2002-2013), Alonso Amaro (2009), Hernández y Henry (2010), Vélez (2014), Tapias-Muñera y Gaviria-Rivera (2018), Nogueira *et al.* (2019_a), Vélez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Colonia Tovar (10° 25'00"N, 67° 17'00"O, altitud media: 1900 m), municipio Tovar (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Género *Neotropicomiris* Carvalho y Fontes, 1969

124. *Neotropicomiris nordicus* Carvalho y Fontes, 1969

Plantas hospedadoras o asociadas. Poaceae: gramíneas no identificadas.

Transmisor de microorganismos patógenos. Protozoa: *Leptomomas* Kent, 1880 (Trypanosomatidae).

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Fontes (1969), Schuh (2002-2013), Kaufer *et al.* (2017), Barreto-Triana *et al.* (2018).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: San Diego (08° 21'N, 71° 42'O; 860 m), municipio Tovar (Carvalho y Fontes 1969).

Género *Trigonotylus* Fieber, 1858

Especie no identificada.

Plantas hospedadoras o asociadas. Poaceae: *S. officinarum* (caña de azúcar).

Fuentes bibliográficas: Urtiaga (2007).

Distribución en Venezuela.

Estado Yaracuy: Yaritagua (10°04'31"N, 69°07'42"O; 340 m de altitud media), municipio Peña (Urtiaga 2007).

125. *Trigonotylus tenuis* (Reuter, 1893) (chinche de la hoja de arroz)

Plantas hospedadoras o asociadas. Cyperaceae: *Cyperus* L.; Fabaceae: *Medicago* L. (guisante), *P. vulgaris* (frijol, caraota); Juglandaceae: *Juglans* L.; Pedaliaceae: *S. indicum* (ajonjolí, sésamo); Poaceae: *Achnatherum splendens* (Trin.) Nevski, *Agropyron* Gaertn., *Bromus* L., *Chloris barbata* (L.) Sw. (= *Chloris inflata*), *Cynodon*, *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (grama común), *Digitaria* Haller, *Eleusine coracana* (L.) Gaertn (el raji, mijo de dedo o mijo africano), *Eleusine indica* (L.) Gaertn. 1788 (capín), *Eragrostis*, *Hordeum* L., *Echinochloa colonum* (L.) Link (= *E. colona*) (arrocillo), *Ischaemun rugosum* Salisb (saramollagrass, paja rugosa), *Leptochloa* P. Beauv., *Leptochloa filiformis* (Lam.) P. Beauv. (pasto moro), *Medicago sativa* L. (alfalfa), *Oriza sativa* L. (arroz), *Setaria* P. Beauv., *S. bicolor* (sorgo), *Triticum* (trigo), *Z. mays* (maíz).

Fuentes bibliográficas: Maes (1998), Vivas *et al.* (2005), Vélez (2014), Vivas-Carmona y Astudillo-García (2017), Nogueira *et al.* (2019_a), Vélez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Guárico: Calabozo (08°55'19"N, 67°25'42"O; 101 m de altitud media), municipio Francisco de Miranda; Paso el Caballo (08°18'59"N, 67°08'03"O; 52 m), municipio San Gerónimo de Guayabal; La Candelaria (09°18'00"N, 66°49'00"O; 175 m), municipio Julián Mellado; Lecherito (09°00'33"N, 67°38'52"O; 92 m), municipio Francisco de Miranda; El Uverito (09°46'00"N, 67°19'60"O; 272 m), municipio Juan Germán Roscío; **estado Portuguesa:** Acarigua (09°33'35"N, 69°12'07"O; 195 m de altitud media), municipio Páez (Vivas *et al.* 2005, Vivas-Carmona y Astudillo-García 2017).

Subfamilia ORTHOTYLINAE Van Duzee, 1916

Tribu Ceratocapsini Van Duzee, 1916

Género *Ceratocapsus* Reuter, 1876

126. *Ceratocapsus dispersus* Carvalho y Fontes, 1983

Plantas hospedadoras o asociadas. Malvaceae: *Gossypium* (Algodonero).

Presas. Lepidoptera: *Pectinophora gossypiella* (Saunders, 1844) (gusano rosado de la India) (Gelechiidae), *Bucculatrix thurberiella* Busck, 1914 (Bucculatricidae), *Heliothis virescens* (F.), *Spodoptera ochrea* (Hampson, 1909) (Noctuidae), *Alabama argilacea* (Hübner, 1823) (Erebiadae).

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Fontes (1983), Encalada y Viñas (1990), Schuh (2002-2013), Bravo Choque y Martos Tupes (2015), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Boca de Río (10° 15' 00" N, 67° 39' 00" O; 431 m), municipio Girardot (Carvalho y Fontes 1983).

127. *Ceratocapsus pilosus* Reuter, 1905

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho y Fontes (1983), Carvalho (1985_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

128. *Ceratocapsus punctipes* Henry, 1983

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Henry (1983), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10° 22’48”N, 67° 37’08”O; 1100 m) (Henry 1983).

Tribu Orthotylini Van Duzee, 1916

Género *Adparaproba* Carvalho, 1987

129. *Adparaproba larensis* Carvalho, 1988

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1988_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: a 1 Km de Sanare (9° 45’56”N, 69° 47’35”O; 1000 m), municipio A. E. Blanco (Carvalho 1988_a).

130. *Adparaproba venezuelana* Carvalho, 1988

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1988_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Cubiro (9° 47’18”N, 69° 35’13”O; 1000 m), municipio Jiménez (Carvalho 1988_a).

Género *Cyrtotylus* Bergroth, 1922

131. *Cyrtotylus venezuelanus* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Bolívar: El Dorado (6° 43’00”N, 61° 37’00”O) - Santa Elena Km 121, Km 122, Km 155, (1000 m), municipio Sifontes (Carvalho, 1989_a).

Género *Falconia* Distant, 1884

132. *Falconia balloui* (Knight y Carvalho, 1943)

Plantas hospedadoras o asociadas. Urticaceae: *Cecropia* Loefl.

Fuentes bibliográficas: Knight y Carvalho (1943), Carvalho (1987_a), Schuh (2002-2013), Schuh (2021).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas; estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10° 22’48”N, 67° 37’08”O; 1200 m); estado La Guaira: La Guaira (10° 36’00”N, 66° 55’59”); altitud media: 4 m), municipio Vargas (Knight y Carvalho 1943, Carvalho 1987_a, Schuh 2021).

133. *Falconia schaffneri* Carvalho, 1987

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1987_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Mérida: 35 km al Norte (1400 m) de Barinitas (08° 44’47”N, 70° 24’09”), municipio Bolívar (estado Barinas) (Carvalho 1987_a).

Género *Falconiodes* Reuter, 1905

134. *Falconiodes concolor* Reuter, 1905

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Carvalho (1985_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Género *Paraproba* Distant, 1884

135. *Paraproba clavonotata* Carvalho, 1987

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1987_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: a 8 Km de Sanare (9° 45' 56" N, 69° 47' 35" O), Parque Nacional Yacambú (09° 38' 00" N, 69° 40' 00" O; 1600 m), municipio A. E. Blanco; **estado Falcón:** Coro (11° 23' 42" N, 69° 40' 54" O; 30 m), municipio Miranda (Carvalho 1987_b).

136. *Paraproba venezuelana* Carvalho, 1987

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1987_b), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Colonia Tovar (10° 25' 00" N, 67° 17' 00" O; 2200 m), municipio Tovar; Páramo El Zumbador (07° 58' 30" N, 72° 05' 12" O; 2540 m), municipio J. M. Vargas (Carvalho 1987_b).

Género *Sericophanes* Reuter, 1876

137. *Sericophanes boliviariensis* Carvalho y Costa, 1988

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Costa (1988), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas (3° 30' N, 66° 00' O): Localidades no especificadas (Carvalho y Costa 1988, Schuh 2002-2013).

138. *Sericophanes panamensis* Carvalho, 1955

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1955_b), Maldonado Capriles (1970_a), Carvalho y Costa (1988), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Cojedes: Tinaco (09° 41' 57" N, 68° 25' 56" O; altitud media: 152 m), municipio Tinaco; **estado Lara:** El Tocuyo (09° 46' 56" N, 69° 47' 35" O; altitud media: 620 m), municipio Morán (Maldonado Capriles 1970_a).

139. *Sericophanes pulidoi* Maldonado, 1970

Plantas hospedadoras o asociadas. Fabaceae: *Tephrosia cinerea* (L.) Pers.

Fuentes bibliográficas: Maldonado Capriles (1970_a), Carvalho y Costa (1988), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Puerto Cabello (cerca de la Base Naval) (10°28'00"N, 68°01'00"O; 10 m), municipio Puerto Cabello (Maldonado Capriles 1970_a).

Género *Zanchisme* Kirkaldy, 1904

140. *Zanchisme dromedarius* (Reuter, 1892)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1892), Schuh (2002-2013), Henry (2015).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas; estado Portuguesa: Guanare, municipio Guanare (Reuter 1892, Schuh 2002-2013).

Subfamilia PHYLINAE Douglas y Scott, 1865

Tribu Phylini Douglas y Scott, 1865

Género *Crassicornus* Carvalho, 1945

141. *Crassicornus rubrimaculatus* Maldonado, 1981

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Maldonado Capriles (1981), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10°22'48"N, 67°37'08"O; 1100 m) (Maldonado Capriles 1981).

142. *Crassicornus venezuelanus* Carvalho, 1989

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1989_a), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10° 22’ 48”N, 67° 37’ 08”O; 1100 m) (Carvalho 1989_a).

Género *Keltonia* Knight, 1966

143. *Keltonia clinopodii* Kelton, 1966

Plantas hospedadoras o asociadas. Lamiaceae: *Clinopodium ashei* (Weather) Small. (ashe calamintha, calamintha).

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Afonso (1977), Henry (1991), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare, municipio Guanare (Carvalho y Afonso 1977, Schuh 2002-2013).

144. *Keltonia tuckeri* (Poppius, 1911)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Amaranthus psilostachya*, *Amaranthus torreyi* Benth (amaranto de Torrey); **Asteraceae:** *Ambrosia* L., *Ambrosia artemisiifolia* L. (stafiate, altamisa, ajeno del país, amargosa, artemisa, artemisa de México, artemisia, marco del Perú, Santa María, altamisa, hierba de la oreja), *Ambrosia trifida* L. (ambrosia gigante), *Aster* L., *Aster pilosus* Willd., *Conyza canadensis* L. (erigero del Canadá, hierba carnífera), *Heterotheca villosa* (Pursh) Shinnars (= *Chrysopsis villosa* DC.), *Eupatorium capillifolium* (Lam.) Small (dogfennel), *Eupatorium serotinum* Michx. (late boneset, late thoroughwort), *Gaillardia pulchella* Foug. (firewheel, manta india, blanketflower india, Sundance), *Croptilon divaricatum* (Nutt.) Raf. (= *Haplopappus divaricatus* (Nutt.) Gray) (esbelta scratchdaisy), *Helenium amarum* (Raft) H. Rock (yellowdicks, sneezeweed amarilla, fiveleaf sneezeweed, sneezeweed amarga), *Heterotheca latifolia* Buckl. (falso alcanfor), *Heterotheca subaxilaris* (L.) Britt. & Rusby (alcanfor), *Iva annua* L. (anciano de pantano anual, sumpweed), *Xanthium strumarium* L. (bardana menor, cadillo común); **Caprifoliaceae:** *Symphoricarpos orbiculatus* Moench (coralberry, buckbrush, grosella india); **Chenopodiaceae:** *Chenopodium album* L. (cenizo, quinhuilla); **Lamiaceae:** *Monarda* L., *Salvia* L.; **Malvaceae:** *Sida spinosa* L. (afata hembra); **Onagraceae:** *Oenothera*

laciniata Hill. (prímula de hoja cortada); **Solanaceae**: *Solanum carolinense* L. (ortiga de Bull).

Fuentes bibliográficas: Henry (1991).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: 12 Km al Norte de Cubiro (9° 47' 18" N, 69° 35' 13" O; 800 m), municipio Jiménez; 6 Km al Sur de El Tocuyo (9° 46' 56" N, 69° 47' 35" O; altitud media: 620 m), municipio Morán; **estado Zulia:** 6 Km al Oeste de La Concepcion (10° 37' 13" N, 71° 50' 00" O; altitud media: 75 m), municipio Jesús Enrique Lossada (Henry 1991).

Género *Platyscytus* Reuter, 1907

145. *Platyscytus binotatus* Reuter, 1907

Plantas hospedadoras o asociadas. **Malvaceae:** *Guazuma ulmifolia* Lam. (guásimo); **Piperaceae:** especie no identificada.

Fuentes bibliográficas: Maldonado Capriles y Carvalho (1981), Carvalho (1990_b), Hernández y Henry (2010).

Distribución en Venezuela.

Localidades no señaladas (Maldonado Capriles y Carvalho 1981, Carvalho 1990_b, Hernández y Henry 2010).

146. *Platyscytus blantoni* Carvalho, 1955

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Afonso (1977), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare, municipio Guanare (Carvalho y Afonso 1977, Schuh 2002-2013).

147. *Platyscytus venezuelanus* Carvalho y Maldonado, 1973

Plantas hospedadoras o asociadas. **Urticaceae:** *Urera caracasana* (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. (ortiga brava, pica-pica, chichicaste, purichi, pringamoza, mala mujer, chichicaste, nigua, guaritoto, ishanga, espanta diablo, pyno guasu).

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Maldonado Capriles (1973), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Carabobo: Patanemo (10°24'54"N, 67°54'32"O; 20 m), municipio Puerto Cabello (Carvalho y Maldonado Capriles 1973, Schuh 2002-2013).

Género *Pseudatomoscelis* Poppius, 1911

148. *Pseudatomoscelis seriatus* (Reuter, 1876) (pulga saltona del algodón)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Amaranthus* L., *Tidestromia* Standley; **Asteraceae:** *Ambrosia* L., *Aster* L., *Conyza* L., *Eupatorium* Bubani, *Gutierrezia* Lag., *Helenium* Adans., *Helianthus* L., *Parthenium* L., *Ratibida* Raf., *Xanthium* L.; **Euphorbiaceae:** *Croton* L.; **Eriocaulaceae:** *Syngonanthus flavidulus* (Michx.) Ruhl. (yellow Hatpins); **Fabaceae:** *Cassia* L.; **Lamiaceae:** *Monarda* L., *Monarda punctata* L. (orégano francés); **Malvaceae:** *Gossypium* L., *G. hirsutum* (algodonero), *Sphaeralcea* A. St. Hil.; **Onagraceae:** *Oenothera* L., *Gaura* L.; **Polygonaceae:** *Polygonum* L.; **Solanaceae:** *Solanum* L.; **Verbenaceae:** *Verbena* L.

Depredadores. **Hymenoptera:** *Solenopsis invicta* Buren, 1972 (Formicidae); **Araneae:** *Oxyopes salticus* (Hentz, 1845) (Oxyopidae), *Phidippus audax* (Hentz, 1845) (Salticidae), *Mecaphesa celer* (Hentz, 1847) (Thomisidae).

Presas. **Hemiptera:** *Bemisia tabaci* (Gennadius, 1889) Biotype B (Aleyrodidae).

Fuentes bibliográficas: Breene *et al.* (1990), Henry (1991), Naranjo *et al.* (2004), Hernández y Henry (2010), Barman *et al.* (2012).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Puerto de Cata (10°29'33"N, 67°44'21"), municipio Ocumare de la Costa de Oro (Henry 1991).

Comentario.

P. seriatus es una especie de Mírido altamente polífaga. Las taxa de plantas hospedadoras o asociadas dadas arriba, representan las más usuales o comunes observadas. Sin embargo, el rango de plantas de las que se alimenta *P. seriatus* abarca decenas de especies (>100) (Henry 1991).

Género *Ranzovius* Distant, 1893

149. *Ranzovius moerens* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Davis y Russell (1969), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (Reuter 1905, Schuh 2002-2013).

Comentario.

Como la mayoría de los integrantes del género comensal de arañas *Ranzovius*, *R. moerens* es una especie de Miridae comensal de la especie de araña *Hololena curta* (McCook, 1894) (Araneae: Agelenidae).

Género *Reuteroscopus* Kirkaldy, 1905

150. *Reuteroscopus venezuelanus* Carvalho, 1984

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Carvalho (1984), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare, municipio Guanare (Carvalho 1984, Schuh 2002-2013).

Género *Rhinacloa* Reuter, 1876

151. *Rhinacloa antennalis* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. Anacardiaceae: *Mangifera indica* L. (Mango).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Whitwell (1993), Schuh y Schwartz (1985), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (La Moka); estado Aragua: Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48" N, 67° 37' 08" O; 1100 m); estado Mérida: 10 Km al Oeste de Mérida (08° 35' 00" N, 71° 08' 00" O; 2100 m), municipio Libertador; estado Sucre: Marigüitar (10° 22' 12" N,

63°57'54"O; 12 m), municipio Bolívar; Cariaco (10°29'42"N, 63°33'10"O; altitud media: 16 m), municipio Ribero (Reuter 1905, Schuh y Schwartz 1985, Schuh 2002-2013).

152. *Rhinacloa apicalis* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh y Schwartz (1985), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas; **estado Aragua:** Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10°22'48"N, 67°37'08"O; 1100 m) (Reuter 1905, Schuh y Schwartz 1985, Schuh 2002-2013).

153. *Rhinacloa basalis* (Reuter, 1907)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Amaranthus dubius* Mart. Ex. Tell. (pira dulce, bleo o bleo); **Asteraceae:** *Bidens pilosa* L. (chipaca, amor seco, masiquía, sillcao, cadillo, mozote); **Fabaceae:** *Cajanus cajan* (L.) Huth (= *Cajanus indicus* Spreng.) (quinchoncho, guandú), *Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb. 1860 (oreja de elefante).

Fuentes bibliográficas: Schuh y Schwartz (1985), Schuh (2002-2013), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: El Valle (Caracas); **estado Aragua:** Maracay (10°14'49"N, 67°35'45"O; 491 m), municipio Girardot; **estado Carabobo:** Samán Mocho (10°07'03"N, 67°53'33"O; 426 m), municipio Los Guayos; Chirgua (10°12'19"N, 68°10'55"O; 684 m), municipio Bejuma; **estado Cojedes:** Tinaco (09°41'57"N, 68°25'56"O; altitud media: 152 m), municipio Tinaco; **estado Mérida:** (08°35'00"N, 71°08'00"O; 1630 m), municipio Libertador; **estado Sucre:** El Rincón (10°34'00"N, 63°13'60"O; 343 m), municipio Bermúdez; **estado Yaracuy:** Salom (10°09'02"N, 68°33'58"O; altitud media: 890 m), municipio Nirgua; **estado Zulia:** Paraguaipoa (11°20'40"N, 71°57'31"O; altitud media: 47 m), municipio Guajira (Schuh y Schwartz 1985, Schuh 2002-2013).

154. *Rhinacloa cardini* (Barber y Bruner, 1946)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Fabaceae:** *Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) (huanacaxtle, parota, oreja de elefante, conacaste, guanacaste, corotú, orejero, piñón de oreja, carocaró), Griseb. 1860, *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong. (timbó colorado, timbó-puitá, guanacaste, pacará u oreja de negro).

Fuentes bibliográficas: Alayo (1974), Schuh y Schwartz (1985), Schuh (2002-2013), Halbert (2017).

Distribución en Venezuela.

Estado Barinas: Estación Experimental Caparo “Dr. Luis Enrique Rodríguez Poveda” (07°25'N, 70°50'O), a 32 Km de El Cantón (07°28'48"N, 71°17'47"O; 498 m), municipio Andrés Eloy Blanco (Schuh y Schwartz 1985, Schuh 2002-2013).

155. *Rhinacloa clavicornis* (Reuter, 1905)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Anacardiaceae:** *Schinus terebinthifolius* Raddi (pimentero brasileño, turbinto, aroeira, pimienta rosada o rosa), *Mangifera indica* L. (mango); **Asteraceae:** *Ambrosia artemisioides* Meyen & Walpers; **Asociación entre Poaceae:** *Sorghum bicolor* (L.) Moench (sorgo) y *Brachiaria ruziziensis* R. Germ & C. M. Evrard; **Fabaceae:** *Crotalaria juncea* L., *Phaseolus lunatus* L. (= *Phaseolus limensis* Macfad), *Phaseolus vulgaris* L. (frijol), **Lauraceae:** *Persea americana* Mill. (aguacate, palta); **Malvaceae:** *Gossypium herbaceum* L., *Gossypium hirsutum* L. (algodonero); **Olcaceae:** *Ximenia americana* L. (ababuy); **Poaceae:** *Z. mays* (maíz); **Rutaceae:** *Citrus* (cítricos); **Scrophulariaceae:** *Buddleja* L., *Buddleja sessiliflora* Kunth (lengua de vaca); **Solanaceae:** *Solanum melongena* L. (berenjena), *S. tuberosum* (papa).

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh y Schwartz (1985), Schuh (2002-2013), Hernández y Henry (2010), Halbert (2017), Sokolov *et al.* (2018), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (La Moka); **estado Aragua:** Maracay (10°14'49"N, 67°35'45"O; 491 m), municipio Girardot; Estación Biológica “Rancho Grande”: Parque Nacional “Henri Pittier” (10°22'48"N, 67°37'08"O; 1100 m); **estado Carabobo:** Playas de Patanemo (10°27'13"N, 67°55'24"O), municipio Puerto Cabello; **estado Cojedes:** Tinaco (09°41'57"N, 68°25'56"O; altitud media: 152 m), municipio Tinaco; **estado Falcón:** Coro (11°23'42"N, 69°40'54"O; 30 m), municipio Miranda (Reuter 1905, Schuh y Schwartz 1985, Schuh 2002-2013).

156. *Rhinacloa forticornis* Reuter, 1876

Plantas hospedadoras o asociadas. **Amaranthaceae:** *Celosia* L.; **Asteraceae:** *Ambrosia artemisioides* Meyen & Walp., *Franseria* Cav., *Malacothris* DC.; **Brassicaceae:** *Sisymbrium irio* L. (matacandil); **Fabaceae:** *Acacia constricta* Benth. (el chaparro prieto, vara prieta, gigantillo, hizachilla, largoncillo), *Cajanus cajan* (L.) Huth (= *Cajanus indicus* Spreng.) (quinchoncho, guandú), *Crotalaria*, *Crotalaria juncea* L., *Medicago sativa* L. (alfalfa), *Mimosa*, *Mimosa tenuiflora* (Willd.) Poir. (= *Mimosa hostilis*) (jurema, jurema preta, catinga, tepezcohuite, tepescohuite), *P. vulgaris* (frijol); **Malvaceae:** *Gossypium* L. (algodón), *Gossypium barbadense* L., *Gossypium hirsutum* L., *Sphaeralcea* A. St. Hil.; **Oleaceae:** *Jasminum multiflorum* (Burm.f.) Andr. (jazmín de estrella); **Poaceae:** *H. vulgare*, *Triticum* (trigo); **Polygonaceae:** *Eriogonum* Michx. (1803); **Rosaceae:** *Purshia mexicana* (D. Don) S.L. Welsh (romerillo cimarrón); **Solanaceae:** *Solanum tuberosum* L. (papa); **Ulmaceae:** *Ulmus*; **Verbenaceae:** *Lantana camara* L., *Lantana hirsuta* M.Martens & Galeotti, *Lantana urticifolia* Mill., *Lantana urticoides* Hayek.

Depredadores. Hemiptera: *Phymata pacifica* Evans, 1931 (Reduviidae).

Presas. Hemiptera: *Bemisia tabaci* (Gennadius, 1889) Biotype B (Aleyrodidae), *Heteropsylla cubana* Crawford, 1914 (Psyllidae); **Lepidoptera:** *Heliothis virescens* (F.) (Noctuidae), *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), *Anomis texana* Riley, 1885 (Noctuidae); **Thysanoptera:** *Frankliniella occidentalis* Pergande, 1895, *Thrips hawaiiensis* (Morgan, 1913), *Thrips orientalis* (Bagnall, 1915), *Thrips palmi* Karny, 1925 (Thripidae); **Arachnida (Acari):** *Tetranychus* Dufour, 1832 (Tetranychidae).

Fuentes bibliográficas: BEPQ (1941) Herrera Arangüena (1963), Fye (1972), Schuh y Schwartz (1985), Nakahara y Funasaki (1986), Palmer y Pullen (1995), Schuh (2002-2013), Matienzo *et al.* (2003), Naranjo *et al.* (2004), Culliney (2014), Tapias-Muñera y Gaviria-Rivera (2018), Masonick *et al.* (2019), Nogueira *et al.* (2019_a), Carpintero *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Sin localidades especificadas (Schuh y Schwartz 1985, Schuh 2002-2013).

157. *Rhinacloa maiuscula* Carvalho, 1948

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Schuh y Schwartz (1985), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Lara: Parque Nacional Yacambú (09° 38'00"N, 69° 40'00"O; 1440 m), a 13 Km al Sur-este de Sanare (09° 46'56"N, 69° 47'35"O; altitud media: 1354 m), municipio Andrés E. Blanco (Schuh y Schwartz 1985, Schuh 2002-2013).

158. *Rhinacloa pallidipennis* Schuh y Schwartz, 1985

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Schuh y Schwartz (1985), Schuh (2002-2013).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Maracay (10° 14'49"N, 67° 35'45"O; 491 m), municipio Girardot (Schuh y Schwartz 1985, Schuh 2002-2013).

159. *Rhinacloa pallidipes* Maldonado, 1969

Plantas hospedadoras o asociadas. **Anacardiaceae:** *Schinus*, *Schinus terebinthifolius* Raddi (el pimentero brasileño, turbinto, aroeira, pimienta rosada o rosa); **Fabaceae:** *Cajanus cajan* (L.) Huth (= *Cajanus indicus* Spreng.) (quinchoncho, guandú); **Verbenaceae:** *Lantana camara* L., *Lantana hirsuta* M.Martens & Galeotti, *Lantana urticifolia* Mill., *Lantana urticoides* Hayek.

Fuentes bibliográficas: Reuter (1905), Schuh y Schwartz (1985), Palmer y Pullen (1995), Schuh (2002-2013), Matienzo *et al.* (2003), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Amazonas: Monte Duida (3°30'N, 65°35'O); **estado Aragua:** Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22'48"N, 67° 37'08"O; 1100 m); **estado Miranda:** Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) (10° 23'53"N, 66° 57'55"O; 1310 m), Altos de Pipe, San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias; **estado Sucre:** Las Vegas (10° 25'N, 64° 09'O; 56 m), municipio Sucre (Schuh y Schwartz 1985, Schuh 2002-2013).

Género *Tytthus* Fieber, 1864

160. *Tytthus neotropicalis* (Carvalho, 1954)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Poaceae:** *Cynodon* spp.

Fuentes bibliográficas: Henry (2012), Schuh (2002-2013), Nogueira *et al.* (2019_a), Vélez *et al.* (2020).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Maracay (548 m), municipio Girardot; estado Portuguesa: Guanare, municipio Guanare (Henry 2012).

161. *Tytthus parviceps* (Reuter, 1890)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Cyperaceae:** *Cyperus*; **Fabaceae:** *Medicago sativa* L. (alfalfa), *Phaseolus*, *Phaseolus vulgaris* L. (frijol, caraota); **Poaceae:** *Hordeum vulgare* L. (cebada), *Oryza sativa* L. (arroz), *Oryza* L., *Saccharum officinarum* L. (caña de azúcar), *Sporobolus alterniflorus* (Loisel.) P.M. Peterson & Saarela (cordgrass liso, cordgrass de marisma salada, cordgrass de agua salada), *Sporobolus virginicus* (L.) Kunth (dropseed orilla del mar, sofá marino, sofá arena, sal gramilla, sofá agua salada, costera hierba de cola de rata, nioaka), *Zea mays* L. (maíz).

Presas. Hemiptera: *Perkinsiella saccharicida* Kirkaldy, 1903, *Tagosodes orizicolus* (Muir, 1926), *Nilaparvata lugens* (Stål, 1854), *Sogatella furcifera* (Horvath, 1899) (Delphacidae), *Nephotettix virescens* (Distant, 1908) (Cicadellidae).

Fuentes bibliográficas: Carvalho y Afonso (1977), Fernández y Escobar (2000), Jhansi Lakshmi *et al.* (2002), Schuh (2002-2013), Hernández y Henry (2010), Tapias-Muñera y Gaviria-Rivera (2018), Nogueira *et al.* (2019_a).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa: Guanare, municipio Guanare (Carvalho y Afonso 1977, Schuh 2002-2013).

DISCUSIÓN

Como ya se había señalado, Ferreira *et al.* (2015) en su revisión sobre Miridae de la región Neotropical, reportaron 138 especies y 76 géneros para Venezuela. Después de haber hecho la presente revisión bibliográfica, se adicionaron al listado de Ferreira *et al.* (2015) 23 especies y 8 géneros; por lo tanto, el estado actual de Miridae de Venezuela comprende 161 especies y 84 géneros, agrupados en 6 subfamilias y 16 tribus, incluyendo **Bryocorinae:** tribus Dicyphini (4 géneros, 7 especies) y Eccritotarsini (18 géneros, 27 especies); **Cylapinae:** tribus Cylapini (1 género, 4 especies) y Fulviini (3 géneros, 11 especies); **Deraeocorinae:** tribus Clivinematini (2 géneros, 3 especies), Deraeocorini (3 géneros, 4 especies), Hyaliadini (4 géneros, 5 especies), Surinamellini (1 género, 1 especie) y Termatophylini (1 género, 2 especies); **Mirinae:** tribus Herdoniini (2 géneros, 2 especies), Mirini (20 géneros, 41 especies), Resthenini (4 géneros, 13 especies) y Stenodemini (5

géneros, 5 especies); **Orthotylinae**: tribus Ceratocapsini (1 género, 3 especies) y Orthotylini (7 géneros, 12 especies); y **Phylinae**: tribu Phylini (8 géneros, 21 especies).

Si se toma en cuenta en primer término, que en Suramérica y las Indias Occidentales se han reportado una amplia diversidad de fauna de Miridae (2008 y 406 especies, respectivamente); y por otra parte, que en países como por ejemplo Panamá con menor extensión territorial, se han reportado 112 géneros y 234 especies (Ferreira *et al.* 2015); además, de que aún existen muchas áreas y regiones del país prácticamente inexploradas, entonces se espera que el catálogo de Miridae de Venezuela sea mucho más diverso y amplio.

Con la implementación de estudios adicionales se espera que se incrementen los conocimientos taxonómicos y bio-ecológicos de la fauna de Miridae en el país.

AGRADECIMIENTOS

Thomas Henry (Systematic Entomology Laboratory, ARS, USDA, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC, USA) por suministro de información sobre *Neurocolpus mexicanus* Distant, 1883.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRICULTURE RESEARCH SERVICE (ARS) (1958) Cooperative Economic Insect Report. <https://books.google.co.ve/books?id=Vh4lAQAAAJ&pg=PA329&lpg=PA329&dq=Garganus+gracilentus&source=bl&ots=EiNC32s6zz&sig=ACfU3U1vi4ITFsVR0PtqmQLph-oGtjM4iQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj32pqYj4DwAhWIVTABHcwkCsk4ChDoATAlegQIBxAD#v=onepage&q=Garganus%20gracilentus&f=false> (Accesado abril 2021)

AGROLYTICS (2020) *Proba sallei*. www.agrolytics.org (Accesado abril 2021)

ALAYO D. P. (1974) Los Hemipteros de Cuba. Parte XIII. Familia Miridae. *Torreia*, 32: 1-41.

ALONSO AMARO O. (2009) Entomofauna en *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit asociada con gramíneas prastenses: Caracterización de la comunidad insectil en leucaena-*Panicum maximum* Jacq. Tesis de Doctorado en Ciencias Agrícolas, Universidad Agraria de La Habana “FRUCTUOSO RODRÍGUEZ PÉREZ”, Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, La Habana, Cuba 175 pp. <https://biblioteca.ihatuey.cu/link/tesis/tesisd/osmelalonso.pdf> (Accesado abril 2021)

ALVAREZ G., ARROYO W. & PÉREZ A. M. (2013) Presencia de *Parafurius discifer* (STAL, 1860) (Hemiptera: Miridae) en cultivos de ñame de la región caribe colombiana. *Revista Colombiana De Ciencia Animal - RECIA*, 5(2): 417-421.

ALVAREZ R. (2016) Identificación de las plagas en el cultivo de chocho (*Lupinus mutabilis* Sweet) durante su desarrollo fenológico en la Parroquia Eloy Alfaro (Chan), Cantón Latunga, Provincia Cotopaxi. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga, Cotopaxi, Ecuador 63 pp. <http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3265/1/T-UTC-00532.pdf> (Accesado abril 2021)

ALVES A. (2020) Efeito de diferentes épocas do plantio de feijão-caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) na dinâmica populacional de insetos-praga e seus inimigos naturais. Dissertação de Doutorado, Faculdade de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia Tropical, área de concentração em Produção Vegetal, Universidade Federal do Amazonas, estado do Amazonas, Manaus, Brasil 140 pp.

AMOR PARRILLA F. (2013) Compatibilidad de *Orius laevigatus* (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae) y *Nesidiocoris tenuis* (Reuter) (Hemiptera: Miridae), depredadores importantes en cultivos hortícolas protegidos, con nuevas barreras físicas selectivas y modernos plaguicidas. Tesis de Doctorado, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Madrid, España, 187 pp.

ANDRADE R. & BONILLA P. (2017) El cultivo de la papa en el Ecuador, insectos plaga-enfermedades-nemátodos y su control químico. www.ecuaquimica.com.ec (Accesado abril 2021)

ARELLANO, G. & VERGARA C. (2016) Especies de Miridae (Hemiptera) registradas en algunos cultivos tropicales en Chanchamayo y Satipo. Junín - Perú. *Ecología Aplicada*, 15(2): 101-106.

ARELLANO CRUZ G. A. (2001) Evaluación de plagas en Café, Papayo, Piña, Palto, Plátano y Cítricos en Chanchamayo y Satipo. Tesis de Maestría, Escuela de Post-grado, especialidad de Entomología, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú 194 pp.

AUAD A., PIMENTA D., SILVA D., MONTEIRO P. & RESENDE T. (2011) *Collaria oleosa* (Hemiptera: Miridae) on *Brachiaria ruzizensis* and *Penissetum purpureum* (Poaceae): Characterization of injury and biological aspects. Revista Colombiana de Entomología, 37(2): 244-248.

BADO S. G., SILLS C., PANNUNZIO M. J. & ZAPATA R. (2002) Aspectos morfológicos, biológicos y daños de *Tenthecoris bicolor* Scott. 1886 (Heteroptera: Miridae): nuevo agente perjudicial de Amarillidaceae. Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas, 28: 311-317.

BALLOU CH. (1945) *Notas sobre insectos dañinos observados en Venezuela 1938-1943*. Proc. 3d Conf. Inter-Amer. Agr. Caracas 34. Editorial Crisol, Caracas, Venezuela 151 pp.

BALDWIN I. T. (2019) What five insects told us about how a native plant copes with real-world problems. Comptes Rendus Biologie, 342(7-8): 263-265.

BAÑOS-DÍAZ H. & MARTINEZ-RIVERO M. (2018) Development and prey preference of *Macrolophus basicornis* (Hemiptera: Miridae) feeding on *Myzus persicae* and *Macrosiphum euphorbiae* (Hemiptera: Aphididae). Revista de Protección Vegetal, 33(1), 00.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101027522018000100003&lng=es&tlng=en. (Accesado marzo de 2021).

BARBOZA M. (2009) *Collaria scenica* (STAL, 1859) (Hemiptera: Miridae) em poaceas hibernais na região centro sul do Paraná: biologia e danos. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, área de concentração em Produção Vegetal, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, Paraná, Brasil 54 pp.

BARMAN A., PARAJULEE M., SANSONE C., SUH C. & MEDINA R. (2012) Host Preference of Cotton Fleahopper, *Pseudatomoscelis seriatus* (Reuter) is not Labile to Geographic Origin and Prior Experience. Entomologia Experimentalis et Applicata, 143 (1): 31-41.

BARRETO-TRIANA N., FERREIRA P., OSORIO-MEJÍA P. & FERREIRA L. (2018) Plant bugs (Hemiptera: Miridae) associated with pastures in Colombia. Zootaxa, 4441 (2): 390-400.

BLATCHLEY W. S. (1926) *Pycnoderes quadriculatus* Guerin. Pp. 869. In: Heteroptera or True Bugs of Eastern North America. The Nature Publishing Company, Indianapolis, USA.

BRAVO CHOQUE N. & MARTOS TUPES A. (2015) Biología de *Ceratocapsus dispersus* (Hemiptera) predator de *Pectinophora gossypiella* (Lepidoptera). REBIOL, 35(2): 69-74.

BREENE R.G., STERLING W. & NYFFELER M. (1990) Efficacy of spider and ant predators on the cotton fleahopper (Hemiptera: Miridae). Entomophaga, 35: 393-401.

BUENO V., MONTES F., SAMPAIO M., CALIXTO A. & VAN LENTEREN J. (2018) Performance of immatures of three Neotropical Miridae at five different temperatures, reared on *Ephestia kuehniella* eggs on tobacco plants. Bulletin of Insectology, 71 (1): 77-87.

BUREAU OF ENTOMOLOGY AND PLANT QUARANTINE (BEPQ) (1935) List of intercepted plant pests, 1934.
https://books.google.co.ve/books?id=G2MO9wmknokC&pg=RA6-PA47&lpg=RA6-PA47&dq=Neurocolpus+mexicanus&source=bl&ots=i85_ceKkYY&sig=ACfU3U1oGgCAnxodqEMkbEEWcv0T65QAjQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiTvMSLloHwAhWdRTABHbO3BMg4FBD0ATAHegQIBxAD#v=onepage&q=Neurocolpus%20mexicanus&f=false (Accesado Abril 2021)

BUREAU OF ENTOMOLOGY AND PLANT QUARANTINE (BEPQ) (1941) List of intercepted plant pests, 1940.
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-A-37b129ea797cb865f101c64d1ad88eb3/pdf/GOVPUB-A-37b129ea797cb865f101c64d1ad88eb3.pdf> (Accesado Abril 2021)

CABI (2021). *Horcias nobilellus*. In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc. (Accesado abril 2021)

CAICEDO ARANA A. (1991) Contribución al conocimiento de la chinche roja del cacao *Monalonion annulipes* Signoret (Hemiptera: Miridae). Revista ICA, 26(3-4):161-170.

CARPINTERO D., DELLAPÉ P. & MELO M. (2006) New records of Heteroptera (Hemiptera) from Argentina. Zootaxa, 1129(1129):1-22.

CARPINTERO D. & DE BIASE S. (2011) Los Hemiptera Heteroptera de la Isla Martin Garcias (Buenos Aires, Argentina). Historia Natural (Tercera Serie), 1(2): 27-47.

CARPINTERO D., DE BIASE S. & MERLUZZI E. (2020) Primer relevamiento de diversidad de Heteroptera (Hemiptera) en cultivo de “Chía” (*Salvia hispanica* L, 1753) en la provincia de Buenos Aires. Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental. Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ, 7 (2): 3-12.

CARVALHO J. C. M. (1953) Neotropical Miridae, 59: New species of *Resthenia* Spinola and *Mimoncopeltis* Kirkaldy (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 13(3): 77-86.

CARVALHO J. C. M. (1954) Neotropical Miridae, 61: Genus *Neella* Reuter with description of seven new species (Hemiptera). Boletim do Museu Nacional (n. s.) (Zool.), Rio de Janeiro, 122: 1-19.

CARVALHO J. C. M. (1955_a) Neotropical Miridae, 64: New bugs of the subfamily Cylapinae (Hemiptera). Proceedings of the United States National Museum, 103(3337): 621-632.

CARVALHO J. C. M. (1955_b) Analecta Miridologica: Miscellaneous observations in some american museums and bibliography. Revista Chilena de Entomología, 4: 221-227.

CARVALHO J. (1957) Catálogo dos Mirideos do Mundo. Parte I. Subfamilias Cylapinae, Deraeocorinae, Bryocorinae (1758-1956). Arquivos do Museu Nacional, 44(1): 1-158. **CARVALHO J.** (1958_a) Catálogo dos Mirideos do Mundo. Parte II. Phylinae. Arquivos do Museu Nacional, 45 (2): 1-216.

CARVALHO J. (1958_b) Catálogo dos Mirideos do Mundo. Parte III. Orthotylinae. Arquivos do Museu Nacional, 47 (3): 1-161.

CARVALHO J. (1959) Catálogo dos Mirideos do Mundo. Parte IV. Mirinae. Arquivos do Museu Nacional, 48 (4): 1-384.

CARVALHO J. (1960) Catálogo dos Mirideos do Mundo. Parte V. Bibliografía e índice. Arquivos do Museu Nacional, 51 (5): 1-194.

CARVALHO J. C. M. & FONTES A. V. (1969) Mirideos neotropicais, CX: Sôbre a posição sistematica de alguns generos da tribo Stenodemini China (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 29(3): 329-350.

CARVALHO J. C. M. & FONTES A. V. (1971_a) Mirideos neotropicais, CXXIII: Descrição de *Platytyloides* g. n., na tribo Resthenini Reuter (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 31: 17-22.

CARVALHO J. C. M. & FONTES A. V. (1971_b) Mirideos neotropicais, CXXXIII: Estudos sôbre o genero *Prepops* Reuter (V) (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia 31: 319-326.

CARVALHO J. C. M. & GOMES I. P. (1971) Mirideos neotropicais, CXXIV: Quatro generos e dezesseis espécies novas da tribo Bryocorini Douglas & Scott (Hemiptera). Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 43: 461-478.

CARVALHO J. C. M. (1972_a). Mirideos neotropicais, CXLVI: Genero *Monalonion* H.-S., 1853 (Hemiptera). Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 44(1): 119-143.

CARVALHO J. C. M. (1972_b). Mirideos neotropicais, CXL: Novo genero e especie de Deraeocorini de Costa Rica (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 32(1): 45-46.

CARVALHO J. C. M. & GOMES I. P. (1972) Mirideos neotropicais, CXLII: Estudo do genero *Platybasicornis* Maldonado (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 32(2): 151-155.

CARVALHO J. C. M. & GOMES I. P. (1980) Mirideos neotropicais, CCXVIII: Revisao do genero *Derophthalma* Berg, 1883 (Hemiptera). Experientiae, 26(5): 93-146.

CARVALHO J. C. M. & MALDONADO CAPRILES J. (1973) Mirideos neotropicais, CL: descricao de tres espécies novas (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 33(1): 39-42.

CARVALHO J. C. M. & SCHAFFNER J. C. (1975). Neotropical Miridae, CXCVIII: Review of the genera *Callichila* Reuter and *Platytylus* Fieber (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 35(1): 705-736.

CARVALHO J. C. M. (1976) Mirideos neotropicais, CC: Revisão do Genero *Horcias* Distant, con descrições de espécies novas (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 36(2): 429-472.

CARVALHO J. C. M. & JURBERG J. (1976) Neotropical Miridae, CCVI: Revisão do gênero *Horciasinus* Carvalho & Jurberg (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 36(4): 811-834.

CARVALHO J. & AFONSO C. (1977) Mirideos Neotropicais, CCVIII: Sobre uma coleção enviada para estudo pela Academia de Ciencias Da California (Hemiptera). Revista Brasileira de Biología, 37(1): 7-16.

CARVALHO J. C. M. & FONTES A. V. (1983) [Descriptions of new species]. Pp. 16-17. In: Carvalho J. C. M, A. V. Fontes & T. J. Henry. Taxonomy of South American species of *Ceratocapsus*, with descriptions of 45 new species (Hemiptera: Miridae). United States Department of Agriculture, Technical Bulletin 1676.

CARVALHO J. C. M. (1984) Mirideos neotropicais, CCLII: Descrições de novos generos e espécies da tribo Phylini Douglas & Scott (Hemiptera). Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Zoologia, 1: 143-206.

CARVALHO J. C. M. (1985_a) Mirídios neotropicais: CCLV: descrições de cinco espécies novas e revalidação de *Monalonion decoratum* Monte (Hemiptera). Revista Brasileira de Zoologia, 3(4): 169-176.

CARVALHO J. C. M. (1985_b) Mirídios neotropicais: CCLVII. Revisão de algumas espécies descritas por O. M. Reuter e correções taxonômicas (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 45(4): 489-497.

CARVALHO J. C. M. (1985_c) Mirideos neotropicais, CCLIX: Descrições de generos e espécies novos da tribo Bryocorini (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 45(4): 571-588.

CARVALHO J. C. M. (1985_d) Mirideos neotropicais, CCXLIX: Espécies novas da tribo Hyaliodini Carvalho & Drake (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 44(3): 363-376.

CARVALHO J. C. M. (1985_e) Mirideos neotropicais, CCLVII: genero *Atahualpacoris* n. gen. com descrições de seis espécies novas (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 45(4): 547-556.

CARVALHO J. C. M. (1985_f) Mirideos neotropicais, CCLXIV: Descrições de quatorze espécies novas dos generos *Henicocnemis* Stål, *Neostenotus* Reuter e *Dagbertus* Distant (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 45(4): 669-686.

CARVALHO J. C. M. (1986_a) Mirideos neotropicais, CCLXI: Genero *Calocorisca* Distant com descrições de espécies novas (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 46(1): 55-77.

CARVALHO J. C. M. (1986_b) Mirideos neotropicais, CCLXVI: Genero *Chrysodasia* Reuter com descrições de novas espécies (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 46(1): 217-229.

CARVALHO J. C. M. (1986_c) Mirideos neotropicais, CCLXVII: Genero *Euchilocoris* Reuter com descrições de novas espécies (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 46(1): 257-271.

CARVALHO J. C. M. (1986_d) Mirideos neotropicais, CCLXX: Espécies regionais do genero *Tropidosteptes* Uhler (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 46(2): 401-413.

CARVALHO J. C. M. & CARPINTERO D. L. (1986) Mirideos neotropicais, CCLXXIV: Descrições de quatro espécies novas da America do Sul (Hemiptera). Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 58: 291-296.

CARVALHO J. C. M. (1987_a) Mirideos neotropicais, CCLXXXIII: Espécies sul-americanas do genero *Falconia* Distant (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 47(4): 597-614.

CARVALHO J. C. M. (1987_b) Genero *Paraproba* Distant, com descrição de novas espécies (Hemiptera, Miridae). Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 59(1-2): 83-102.

CARVALHO J. C. M. (1987_c) Mirideos neotropicais, CCXXVI: Descrições de dois novos generos, seis novas espécies e consideracoes sôbre duas espécies descritas (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 47: 225-235.

CARVALHO J. C. M. (1988_a) Mirideos neotropicais, CCXCIX: novos generos e espécies da regio neotropica (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 48(4): 873-887.

CARVALHO J. C. M. (1988_b) Mirideos neotropicais, CCXCIII: novas adiçoes a tribo Herdoniini Reuter (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 48: 857-871.

CARVALHO J. C. M. & COSTA L. A. A. (1988) Mirideos neotropicais, CCXCII: revisão do genero *Sericophanes* Reuter na America do Sul e America Central (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 48(2): 897-909.

CARVALHO J. (1989_a) Mirídios Netropicais, CCCVIII: Genero e espécies, novos da Venezuela e Colombia con correções taxonômicas (Hemiptera). Revista Brasileira de Biología, 49(2): 461-484.

CARVALHO J. C. M. (1989_b) Mirideos neotropicais, CCCXV: novas espécies da subfamilia Bryocorinae Douglas y Scott (Hemiptera). Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 61(1): 105-113.

CARVALHO J. C. M. (1989_c) Mirideos neotropicais, CCCXIX: observações taxonômicas (Hemiptera). Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 61: 467-468.

CARVALHO J. C. M. & COSTA L. A. A. (1989) Mirideos neotropicais, CCCV: espécies sul-americanas do genero *Proba* Distant (Hemiptera). Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 60: 333-346.

CARVALHO J. C. M. (1990_a) Mirideos neotropicais, CCCXII: novo genero e espécies de Surinamellini (Hemiptera). Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Zoologia, 5(2): 213-224.

CARVALHO J. C. M. (1990_b) Mirídeos neotropicais, CCCXVII: Sobre as espécies colecionadas por E. P. Van Duzee, descritas por Reuter, originárias da Jamaica (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 50(1): 191-220.

CARVALHO J. C. M. & COSTA L. A. A. (1990) Mirideos neotropicales, CCCXIV: genero *Diplozona* Van Duzee com descrição de espécies novas (Hemiptera). Revista Brasileira de Biologia, 50(1): 175-186.

CARVALHO J. C. M. & COSTA L. A. A. (1991) Mirideos neotropicales, CCCXLVIII: generos e espécies novos da America Central e America do Sul, com nota sobre *Prepops oranensis* Carvalho & Carpintero, 1987 (Hemiptera). Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 63: 43-57.

CARVALHO J. C. M. (1992) Mirideos neotropicales, CCCLVI: novas espécies do genero *Garganus* Stål (Hemiptera). Revista Brasileira de Entomologia, 36(3): 647-652.

CARVALHO J. C. M. & COSTA L. (1992) Mirideos Neotropicales, CCCL: Novos generos e especies, comentarios, Mirideos Sul-Americanos (HEMIPTERA). Revista Brasileira de Biología, 52(1): 65-77.

CARVALHO J. C. M. & COSTA LUIZ A. A. (1993) Mirídeos neotropicales: CCCXCIX. Espécies novas da América do Sul (Hemiptera). Revista Brasileira de Zoologia, 10(4): 709-719.

CARVALHO J. C. M. & COSTA L. A. A. (1994) The genus *Fulvius* from the Americas (Hemiptera: Miridae). Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Zoologia, 65(1): 63-135.

CARVALHO J. C. M., COSTA L. A. A. & CHEROT F. (2000) Neotropical Miridae, CCCLXXXIII: Additional species from French Guyana, with a description of the male of *Peritropoides annulatus* Carvalho, 1955 (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Nouvelle Revue d Entomologie (n.s.), 17(2): 147-164.

CASSIS G. & SCHUH R. T. (2012) Systematics, biodiversity, biogeography, and host associations of Miridae (Insecta: Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha). Annual Review of Entomology, 57: 377-404.

CAZORLA-PERFETTI D. & MORALES-MORENO P. (2019) Primer registro de *Pycnoderes quadrimaculatus* Guérin-Méneville (Heteroptera: Miridae) en Venezuela. Revista Chilena de Entomología, 45 (2): 299-302.

COCK M. (1981) An assessment of the occurrence and potential of natural enemies of *Mikania* spp. in the Neotropics.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08dd5ed915d622c001bb9/R3342B-Cock_1981_MikaniaFinal.pdf (Accesado Abril 2021)

COELHO L. (2008) Miridofauna (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Rio Grande do Sul State, Brazil. Dissertação (Mestrado em Ciência entomológica; Tecnologia entomológica), Universidade Federal de Viçosa. Programa de Pós-Graduação em Entomologia, Minas Gerais, Brasil 165 pp.

COELHO L. (2012) Contribuição á taxonomía e biogeografía do gênero *Prepops* Reuter, 1905 (Hemiptera: Miridae). Dissertação (Doutorado em Entomologia), Universidade Federal de Viçosa. Programa de Pós-Graduação em Entomologia, Minas Gerais, Brasil 132 pp.

COSTA E. (1986) Artrópodes associados á bracatinga (*Mimosa scabrella* Benth.). Dissertação (Doutorado em Ciências Forestais), Universidade Federal de Paraná. Curso de Pós-Graduação em Engenharia Florestal do Sector Ciências Agrárias, Curitiba, Brasil 271 pp.

CULLINEY T.W. (2014) Notes on Predatory Behaviour in *Rhinacloa forticornis* (Hemiptera: Miridae). Current Agriculture Research Journal, 2(1): 01-04.

DA SILVA A., SOUSA K. & QUERINO R. (2016) Diversidade de Miridae em cultivo de feijão-caupí, em Teresina-PI. Anais da II Jornada Científica da Embrapa Meio-Norte / II Jornada Científica da Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI, 13 a 14 de setembro de 2016. - Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2016. 126 p. <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/156562/1/120-a-123.pdf> (Accesado abril 2021).

DAVIS R. & RUSSELL M. (1969) Commensalism between *Ranzovius moerens* (Reuter) (Hemiptera: Miridae) and *Hololena curta* (McCook) (Araneida: Agelenidae). Psyche, 76: 262-269.

DISTANT W. L. (1880-1893) Insecta, Rhyncota, Hemiptera-Heteroptera, Vol. I. pp. 1-462. In: Godman & Savin (eds.). Biologia Centrali Americana. London, United Kingdom.

DOZIER H. L. (1937). Descriptions of miscellaneous Chalcioid parasites from Puerto Rico. (Hymenoptera). The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 21(2): 121-135.

ENCALADA P. C. E. & VIÑAS V. L. (1990) *Ceratocapsus dispersus* (Hemiptera, Miridae) en Piura: biología y capacidad predadora en insectario. Revista Peruana De Entolomogía, 32(1): 1-8.

FERNÁNDEZ M. & ESCOBAR S. (2000) Notas biológicas de *Tytthus parviceps* Reuter (Hemiptera: Miridae). Revista de Protección Vegetal, 15(2): 100-104.

FERREIRA P. S. F. (1996) Descriptions of four new genera of the tribe Clivinematini (Heteroptera: Miridae: Deraeocorini). *Anais da Sociedade de Entomologia do Brasil*, 25: 259-268.

FERREIRA P. S. F. & HENRY T. J. (2010) Revision of the genus *Ambracius* Stal, 1860 (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae: Clivinematini), with the description of three new species. *Zootaxa*, 2485: 1-15.

FERREIRA P. S. F. & HENRY T. J. (2011) Synopsis and keys to the tribes, genera, and species of Miridae (Hemiptera: Heteroptera) of Minas Gerais, Brazil Part I: Bryocorinae. *Zootaxa*, 2920: 1-41.

FERREIRA P. S. F., HENRY T. J. & COELHO L. A. (2015) Plant bugs (Miridae). p. 237-286. In: Panizzi, A. R.; Grazia, J. (Org). *True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics*. Springer Netherlands.

FERREIRA L., FERREIRA P. S. F., DE SOUZA F., GRAZIA J., FERNANDES J., GIL-SANTANA H., COSTA L. & MARTINS D. (2020) Influence of seasonality in plant bug species (Hemiptera: Heteroptera) associated with lobeira. *Biológico*, 82: 1-18.

FIGUEROA-CASTRO P., LÓPEZ-MARTÍNEZ V., HENRY T., BRAILOVSKY H. & HERNÁNDEZ-RUIZ A. (2019) First report of *Caulotops distanti* Reuter (Hemiptera: Miridae: Bryocorinae) feeding on two species of mezcal agave (Asparagaceae) in Guerrero, Mexico. *Florida Entomologist*, 102(3): 642-644.

FIGUEROA POTES A. (1977) *Insectos y acarinos de Colombia*. Universidad nacional, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Palmira, Colombia 685 pp.

FRANCO VILLAMIZAR K. (2010) *Biología de la reproducción de los míridos depredadores *Macrolophus pygmaeus* y *Nesidiocoris tenuis**. Tesis de Doctorado, Universitat de Barcelona, Facultad de Biología, Programa de Zoología, Barcelona, España, 132 pp.

FULLAWAY D. T. & KRAUSS N. H. L. (1945) 72. *Pycnoderes quadriculatus* Guerin. In: *Common Insects of Hawaii*. Tongg Publishing Company, Honolulu, Hawaii, USA.

FYE R. E. (1972) Cotton Pest & Predator Reservoirs in Avra Valley. *Progressive Agriculture in Arizona*, 24(6):15-16.
<https://repository.arizona.edu/handle/10150/300388> (Accesado abril 2021)

GAMBOA J., SERNA F. & MORALES I. (2020). Estado actual del conocimiento taxonómico del género *Monalonion* Herrich-Schaeffer, 1850 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Bryocorinae: Monaloniini). Boletín Científico. Centro de Museos, 24(2): 144 - 168.

GARCÍA-CÁMARA I., TAPIA-TUSSELL R., MAGAÑA-ÁLVAREZ A., CORTÉS VELÁZQUEZ A., MARTÍN-MEX R., MORENO-VALENZUELA O. & PÉREZ-BRITO D. (2019) *Empoasca papayae* (Hemiptera: Cicadellidae)-Mediated Transmission of Papaya Meleira Virus-Mexican Variant in Mexico. Plant Disease, 103(8):2015-2023.

GHAHARI H. & CHÉROT F. (2014) An annotated catalogue of the Iranian Miridae (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha). Zootaxa, 3845(1): 001-101.

GONZÁLEZ-LUCAS J., BÁEZ-SANTACRUZ J., SERNA-LAGUNES R., LLARENA HERNÁNDEZ R., NÚÑEZ-PASTRANA R. & REYNOSO-VELASCO D. (2019) Chinchas fitófagas (HEMIPTERA: HETEROPTERA) asociadas al cultivo de chayote (*Sechium edule* Jacq.) en el centro de Veracruz, México. Entomología mexicana, 6: 170-176.

HAGSTRUM D. & SUBRAMANYAM B. (2009) Stored-Product Insect Resource. AACC International, Inc., Minnesota, USA. 50 pp.

HALBERT S. E. (2017) Entomology Section. P.J. Anderson and G.S. Hodges (Editors). TRI-OLOGY 54(4): 9. (Accesado abril 2021).

HENRY T. J. (1983). [Description of new species]. Pp. 27-28. In: Carvalho, J. C. M., A. V. Fontes & T. J. Henry. Taxonomy of South American species of *Ceratocapsus*, with description of 45 new species (Hemiptera: Miridae). United States Department of Agriculture, Technical Bulletin 1676.

HENRY T. J. & KIM K. C. (1984) Genus *Neurocolpus* Reuter (Heteroptera: Miridae): Taxonomy, economic implications, hosts and phylogenetic review. Transactions of the American Entomological Society, 110(1): 1-75.

HENRY TH. (1985) *Caulotops distanti* (Miridae: Heteroptera), a potential yucca pest newly discovered in the United States. Florida Entomologist, 68: 320- 323.

HENRY T. J. (1991) Revision of *Keltonia* and the cotton fl eahopper genus *Pseudatomoscelis*, with the description of a new genus and an analysis of their relationships (Heteroptera: Miridae: Phylinae). Journal of the New York Entomological Society, 99(3):351-404.

HENRY T. J. (2009) Biodiversity of the Heteroptera. Pp. 223-263. In: Footitt R. G., Adler P. H. (Org). Insect biodiversity: science and society. Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford, United Kingdom.

HENRY T. J. (2012) Revision of the plant bug genus *Tytthus* (Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Phylinae). *ZooKeys*, 220: 1-114.

HENRY T. J. (2015). Revision of the Ceratocapsine *Renodaeus* group: *Marinonicoris*, *Pilophoropsis*, *Renodaeus*, and *Zanchisme*, with descriptions of four new genera (Heteroptera, Miridae, Orthotylinae). *ZooKeys*, 490: 1-156.

HENRY T. & HOWARD S. (2016) Revision of the Neotropical Plant Bug Genus *Sinervus* Stal (Heteroptera: Miridae: Bryocorinae: Eccritotarsini), with the Description of Four New Species and a Closely Related New Genus. *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 118 (4): 533-554.

HENRY T. J. & MENARD K. L. (2020) Revision and Phylogeny of the Eccritotarsine Plant Bug Genus *Caulotops* Bergroth, with Descriptions of Four New Genera and 14 New Species (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Bryocorinae) Associated with *Agave* (Agavoideae: Asparagaceae) and Related Plant Genera. *Zootaxa*, 4772(2): 201-252.

HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ J. (2008) Manejo integral de plagas y enfermedades en vainilla. *Revista Agroentorno*, 96: 21-25.

HERNÁNDEZ L. & HENRY T. (2010) The Plant Bugs, or Miridae (Hemiptera: Heteroptera), of Cuba. *Pensoft Series Faunistica No 92*. Pensoft Publishers Geo Milev Str. 13a, Sofía, Bulgaria. 212 pp.

HERRERA ARANGÜENA J. (1963) Investigaciones sobre las chinches del género *Rhinacloa* (Hemiptera: Miridae) controladores importantes del *Heliothis virescens* en el algodón. *Revista Peruana de Entomología*, 8(1): 44-60.

HOLDAWAY F.G. & LOOK W. C. (1942) Insects of the garden bean in Hawaii. *Proceedings of The Hawaiian Entomological Society*, XI (2): 249-260.

HSIAO T-Y. & SAILER R. I. (1947) The orchid bugs of the genus *Tenthecoris* Scott (Hemiptera: Miridae). *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 37: 64-72.

HUAYCHO CALLISAYA H., MALDONADO FUENTES C. & MANZANEDA DELGADO F. (2017) Control del chinche del cacao (*Monalonion dissimulatum* Dist.) con aplicación de bioinsecticidas en la región de Los Yungas de Bolivia. *Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales*, La Paz, 4(1): 31-39.

JHANSI LAKSHMI V., PASALU I., KRISHNAIAH K. & LINGAIAH T. (2002) Comparative Biology and Prey Preference of *Cyrtorhinus lividipennis* Reuter and *Tytthus parviceps* (Reuter) (Hemiptera: Miridae) on Planthoppers and Leafhopper of Rice. *Journal of Biological Control*, 16(2): 103-107.

JUNG S. & LEE S. (2012) Molecular phylogeny of the plant bugs (Heteroptera: Miridae) and the evolution of feeding habits. *Cladistics*, 28: 50-79.

JÚNIOR D., SASAMORI M., SCHMITT J. & DROSTE A. (2018) Survival and development of reintroduced *Cattleya intermedia* plants related to abiotic factors and herbivory at the edge and in the interior of a forest fragment in South Brazil. *Acta Botanica Brasilica*, 32(4): 555-566.

KAUFER A., ELLIS J., STARK D. & BARRAT J. (2017) The evolution of trypanosomatid taxonomy. *Parasites & Vectors*, 10(1): 287.

KAUFER A., ELLIS J., STARK D. & BARRAT J. (2017) The evolution of trypanosomatid taxonomy. *Parasites & Vectors*, 10(1): 287.

KELLER-GREIN G., SCHULTZE-KRAFT R., FRANCO L. & RAMÍREZ G. (2000) Multilocational agronomic evaluation of selected *Centrosema pubescens* germplasm on acid soils. *Tropical Grasslands*, 34: 65-77.

KNIGHT H. H. & CARVALHO J. C. M. (1943) Neotropical Miridae [III]: New species of *Baculodema*, *Derophthalma* and *Leucopoecila* (Hemiptera). *Revista Brasileira de Biologia*, 3(2): 139-141.

LEITE G., ARAÚJO C., AMORIM C., MARTINS E. & D'ÁVILA V. (2011) Effect of canopy height and surface leaf on arthropods in medicinal plants. *Journal of Medicinal Plants Research*, 5(9): 1613-1621.

LOGARZO G. A., WILLIAMS L. & CARPINTERO D. L. (2005) Plant Bugs (Heteroptera: Miridae) Associated with roadside habitats in Argentina and Paraguay: Host Plant, Temporal, and Geographic Range Effects. *Annals of the Entomological Society of America*, 98(5): 694-702.

LUFT ALBARRACIN E., VIRLA E. & TRIAPITSYN S. (2006) A New Host Record for the Egg Parasitoid *Anagrus nigriventris* (Hymenoptera: Mymaridae) of the Corn Leafhopper, *Dalbulus maidis* (Hemiptera: Cicadellidae). *Florida Entomologist*, 89(2): 284-285.

MAES J. M. & CARVALHO J. C. M. (1989) Catálogo de los Miridae (Heteroptera) de Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 6: 7-36.

MAES J. M. (1998) Insectos de Nicaragua. Vol. I. Proyecto Araucaria, MARENA, Managua, Nicaragua 485 pp.

<http://www.bio-nica.info/Biblioteca/Maes1998InsectosNicaragua-I.pdf>

(Accesado marzo 2021)

MALDONADO CAPRILES J. (1970_a) New species in the genus *Sericophanes* Reuter (Hemiptera: Miridae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 72(1): 98-106.

MALDONADO CAPRILES J. (1970_b). Descriptions of new species of the genus *Termatophylidea* with a key to the known species (Hemiptera: Miridae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 72(1):119-126.

MALDONADO CAPRILES J. (1971) *Platybasicornis ramosi*, a new Neotropical genus and species: (Hemiptera: Miridae: Hyaliadini). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 73: 142-145.

MALDONADO CAPRILES J. (1981) Una nueva especie de *Crassicornus* Carvalho y clave para las especies del género (Hemiptera: Miridae: Phylinae). Boletín De Entomología Venezolana (n.s.), 1: 115-118.

MALDONADO CAPRILES J. & CARVALHO J. C. M. (1981) A new species of *Platyscytus* Reuter and a key to the species of the genus (Hemiptera, Miridae). Revista Brasileira de Biologia, 41(2): 385-388.

MANRIQUE V., DIAZ R., HIGHT S. D. & OVERHOLT W. A. (2011) Evaluation of mortality factors using life table analysis of *Gratiana boliviana*, biological control agent of tropical apple in Florida. Biological Control, 59(3): 354-360.

MARTORELL L. (1939) Insects observed in the State of Aragua, Venezuela, South America. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 23(4): 177-232.

MASONICK P., HERNANDEZ M. & WEIRAUCH C. (2019) No guts, no glory: Gut content metabarcoding unveils the diet of a flower-associated coastal sage scrub predator. Ecosphere, 10(5): e02712.

MASSONI F. & FRANA J.E. (2005) Duración del ciclo biológico de *Piezodorus guildinii* (Westwood) (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) en el cultivo de soja (*Glycine max* (L.) Merill). <https://xdoc.mx/preview/t100-duracion-del-ciclo-biologico-de-piezodorus-5f496cc305531> (accesado abril 2021)

MATIENZO Y., RAMOS B. & RIJO E. (2003) Revisión bibliográfica sobre *Lantana cámara* L. Una amenaza para la ganadería. Fitosanidad, 7(4): 45-55.

MATSUNAGA J., HOWARTH F. & KUMASHIRO B. (2019) New State Records and Additions to the Alien Terrestrial Arthropod Fauna in the Hawaiian Islands. *Proceedings of the Hawaiian Entomological Society*, 51(1) 1-71.

MAZZANI B. (1999) *Investigación y Tecnología del Cultivo del Ajonjolí en Venezuela*. CONICIT y FUNDACITE ARAGUA, Maracay, Venezuela. 115 pp.

MEDAL J., BUSTAMANTE N., VITORINO M., BEAL L., OVERHOLT W., DIAZ R. & CUDA J. (2010) Host Specificity Tests of *Gratiana graminea* (Coleoptera: Chrysomelidae), A Potencial Biological Control Agent of Tropical Soda Apple, *Solanum Viarum* (Solanaceae). *Florida Entomologist*, 93(2):231-242.

MELO M. C., MONTEMAYOR S. I., MINGHETTI E., VARELA P. S. & DELLAPÉ P. M. (2021) Cimicomorpha (Hemiptera: Heteroptera) species from Argentina and Uruguay. <https://biodar.unlp.edu.ar/cimicomorpha/> (Accesado marzo 2021)

MENEZES M. (1990) *Collaria oleosa* (Distant, 1883) (Hemiptera: Miridae), nova praga de gramíneas forrageiras no sudeste de Bahia, Brasil. *Agrotropica*, 2(2): 113-118.

MORALES CASTAÑO I. T. (2015) Sistemática e Biogeografía do gênero *Collaria Provancher*, 1872 (HEMIPTERA: MIRIDAE). Dissertação (Doutorado em Entomologia), Universidade Federal de Viçosa. Programa de PósGraduação em Entomologia, Minas Gerais, Brasil 128 pp.

MOYA A., GÓMEZ A. & RAMOS G. (2005) La chinche amarilla del cacao. *INIA Divulga* (5): 5-6.

NAKAHARA L.M. & FUNASAKI G.Y. (1986) Natural enemies of the *Leucaena psyllid*, *Heteropsylla cubana* Crawford (Homoptera: Psyllidae). *Leucaena Research Reports*, 7:9-12.

NARANJO S., ELLSWORTH P. & HAGLER J. R. (2004) Conservation of natural enemies in cotton: role of insect growth regulators in management of *Bemisia tabaci*. *Biological Control*, 30: 52-72.

NARVÁEZ Z. (2003) *Entomofauna agrícola venezolana*. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Agronomía. Departamento de Zoología Agrícola. Fundación Polar, Maracay, estado Aragua, Venezuela. 191 pp.

NOGUEIRA B., COELHO L., MARTINS D., BARCELLOS B., SARTORI S. & FERREIRA P. (2019_a) Associações de percevejos Mirídeos (HEMIPTERA: MIRIDAE) com plantas no Brasil. *Biológico*, 81: 1-30.

NOGUEIRA B., FERREIRA P., COELHO L., MARTINS D. & BARCELLOS B. (2019_b) Plant Bugs Predators (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) with References to Arthropods and Fungi in Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 91(3): e20181194.

OCHOA D. E., LOPERA J. J., MÁRQUEZ S. M., CALLE Z., GIRALDO C., CHARÁ J. & MURGUEITIO E. (2017) Los sistemas silvopastoriles intensivos contribuyen a disminuir el ataque de chupadores en pasto kikuyu (*Cenchrus clandestinus*). *Livestock Research for Rural Development*, 29(5). <http://www.lrrd.org/lrrd29/5/lope29082.html> (Accesado abril 2021)

OLALQUIAGA G. (1962) Identificación de insectos, ácaro y nemátodos. *Agricultura Técnica, Chile*, 22(1-2): 179-182. https://oes.chileanjar.cl/files/V2211-2A12_es.pdf (Accesado abril 2021)

OSUNA E. (2000) *Entomología del Parque Nacional Henri Pittier, Aragua, Venezuela*. 1ª edición. Fundación Polar: Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez, Caracas, Venezuela 199 pp.

PALMER W. A. & PULLEN K. R. (1995) The Phytophagous Arthropods Associated with *Lantana camara*, *L. hirsuta*, *L. urticifolia*, and *L. urticoides* (Verbenaceae) in North America. *Biological Control*, 5(1): 54-72.

PERALTA E. (2019) Problemática agronómica y de manejo del chocho o tarwi en Ecuador. XV International Lupin Conference 2019, 18-21 de marzo de 2019, Cochabamba, Bolivia. https://www.proinpa.org/ILC_2019/archivos/Oral_presentations_XV_ILC_2019/Thursday%20March%2021/ANGOSTURA%20Symposium%20.%20Agronomy/E%20PERALTA%20KEY%20NOTE%20AGRONOM%20%20ECU%20JUEVES.pdf (Accesado abril 2021).

POPPIUS B. (1909) Zur Kenntnis der Miriden-Unterfamilie Cylapina Reut. *Acta Societatis Scientiarum Fennicae*, 37(4): 1-46.

QUINTANILLA R., MARGHERITIS A. & RIZZO H. (1975-1976) Catálogo de Hemípteros hallados en la Provincia de Corrientes (Argentina). *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina*, 35(1-4): 115-133.

RAMIREZ G., THOMAS H. & SMITH-PARDO A. (2021) *Eurycipitia clara* (Distan) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Bryocorinae) New distributions, first host records, descriptions of immatures, and notes on attraction to cnatharidin. *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 123(1): 1-13.

RAMOS C. & MONTILLA R. (2018) Insectos asociados al cultivo del cacao depositados en el Museo de Insectos de Interés Agrícola (MIIA) del INIA - Venezuela. *Agronomía Tropical*, 68 (3-4): 163-176.

REID J. (1980) A brief review of pest of cow pea (*Vigna unguiculata* L.) in Jamaica and methods of control 1975-78. Pp. 51-57.

https://books.google.co.ve/books?id=1uQOQAIAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Accesado abril 2021)

REUTER O. M. (1892) Voyage de M. E. Simon au Venezuela (décembre 1887-avril 1888) 20“MDSU” e mémoire. Hémiptères Hétéroptères. 1re “MDSU” partie. Capsides. Annales de la Société Entomologique de France, 61: 391-402.

REUTER O. M. (1895) Zur Kenntnis der Capsiden-Gattung *Fulvius* Stål. Entomologisk Tidskrift, 16: 129-154.

REUTER O. M. (1902) Miscellanea Hemipterologica. Öfversigt af Finska Vetenskaps-societetens Förhandlingar, 44: 141-188.

REUTER O. M. (1905) Capsidae in Venezuela a Fr. Meinert collectae enumeratae novaeque species descriptae. Öfversikt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar, 47(19): 1-39.

REUTER O. M. (1910) Diagnoses praecursoriae Miridarum divisionis Restheniaria. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 8: 15-33.

SALINAS P. (1967) Lista preliminar de los insectos observados en algunas hortalizas en Venezuela. VII Reunión Latino Americana de Fitotecnia ALAF, Caracas. Servicio Shell para el agricultor.

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/31983/alaf_plaga.pdf ;jsessionid=73014D54ADC3A188CADEEE75112310E2?sequence=1 (Accesado marzo 2021)

SÁNCHEZ M. (2015) Dinámica poblacional de insectos en el cultivo de Stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni) durante la etapa fenológica de brotación a floración, en el Alto Mayo. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú 63 pp. http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/715/TFCA_29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesado abril 2021)

SCHUH R. T. & SCHWARTZ M. D. (1985) Revision of the plant bug genus *Rhinacloa* Reuter with a phylogenetic analysis (Hemiptera: Miridae). Bulletin of the American Museum of Natural History, 179(4): 379-470.

SCHUH R. T. (2002-2013) On-line Systematic Catalog of Plant Bugs (Insecta: Heteroptera: Miridae). <http://research.amnh.org/pbi/catalog/> (Accesado marzo 2021)

SCHUH R. T., WEIRAUCH C. & WHEELER W. C. (2009) Phylogenetic relationships within the Cimicomorpha (Hemiptera: Heteroptera): a total-evidence analysis. *Systematic Entomology*, 34: 15-48.

SCHUH R.T. (2021) On-line Species Pages of Heteroptera (Insecta). <http://research.amnh.org/pbi/species> (Accesado abril 2021)

SILVA D. & BENTO J. (2019) Preferencia alimenticia de míridos depredadores neotropicales sobre plagas de tomate. *Phytoma*, 31:106-107.

SILVA E., IBIS A., MILÁN LABRADA M., TEJEDA PILOTO M. & ROJAS SUÁREZ P. (2016) Comportamiento de las poblaciones de trips (Thysanoptera: Thripidae) y *Nesidiocoris tenuis* Reuter (Hemiptera: Miridae) en el cultivo de la papa (*Solanum tuberosum* L.) en Cuba. *Fitosanidad*, 20(3): 137-140.

SCHWARTZ M. D. (1989) A review of the late season Stenodemini of southwest North America, and a description of the new genus *Caracoris* from Brazil (Heteroptera: Miridae). *American Museum Novitates* 2955: 1-36.

SKVARLA M. (2020) First documented report of *Phytocoris buenoi* Knight (Hemiptera, Miridae) biting a human. *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 122(3): 762-764.

SNODGRASS G. L., HENRY T. & SCOTT W. P. (1984) An annotated list of the Miridae (Hwteroptera) found in the Yazoo-Mississippi Delta and associated areas in Arkansas and Louisiana. *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 86(4): 845-860.

SOKOLOV I., CHEN X., STRECKER R. M. & HOOPER-BÙI L. (2018) An Annotated List of Auchenorrhyncha and Heteroptera Collected in the Coastal Salt Marshes of the Mississippi Delta in Louisiana. *Psyche*, 2018: 1-16.

TAKAHASHI K., OHBAYASHI T. & SOTA N. (2000) Investigation of stored-product insect pests and their natural enemies in Chichijima Island, Ogasawara (Bonin), Japan. *Japanese Journal of Entomology (New Series)*, 3 (3): 97-103.

TAPIAS-MUÑERA J. & GAVIRIA-RIVERA A. M. (2018) Reporte de los fondos del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego. Lista de Miridae: del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego. *Boletín del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego*, 10 (4): 6-32.

TREVISAN O. (1998) Dinâmica populacional de *Monalonion annulipes* Signoret, 1858 (Hemiptera: Miridae) em cacaqueiros de Ariquemes, Ro. Dissertação (Doutorado em Entomologia), Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, São Paulo, Brasil. 60 pp.

UAEMEX (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO) (2015) Cultivo de vainilla (*Vanilla planifolia* Jackson).

<http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/66693/Revisi%F3n+Literatura+del+Cultivo+de+Vainilla.pdf;jsessionid=0E0970CB45814470D31E1182F1A53F88?sequence=3> (Accesado abril 2021)

URBANEJA A., TAPIA G., FERNÁNDEZ E., SÁNCHEZ E., CONTRERAS J., GALLEGO A. & BIELZA P. (2003) Influence of the prey on the biology of *Nesidiocoris tenuis* (Hem.: Miridae). Bulletin OILB/SROP, 26: 159.

URBANEJA A., TAPIA G. & STANSLY P. (2005) Influence of host plant and prey availability on developmental time and survivorship of *Nesidiocoris tenuis* (Het.: Miridae). Biocontrol Science and Technology, 15: 513-518.

URBANEJA A., MONTÓN H., VANACLOCHA P., MOLLÁ O. & BEITIA F. (2008) La polilla del tomate, *Tuta absoluta*, una nueva presa para los Míridos *Nesidiocoris tenuis* Y *Macrolophus pygmaeus*. Agrícola Vergel (Septiembre): 1-7.

USINGER R. (1934) Blood sucking among phytophagous hemiptera. Canadian Entomology, 66(5): 97-100.

VAN LENTEREN J. C., HEMERIK L., LINS J.C. & BUENO V. H. (2016) Functional Responses of Three Neotropical Mirid Predators to Eggs of *Tuta absoluta* on Tomato. Insects, 7(3):34.

VARGAS-BATIS B., PUPO-BLANCO Y., FAJARDO-ROSABAL L., PUERTAS-ARIAS A. & RIZO-MUSTELIER M. (2016) Comportamiento y posibles relaciones ecológicas de la artropofauna asociada a *Lippia dulcis* Trev. (Oro azul) en tres áreas de Bayamo, Gramma, Cuba. Revista Peruana de Entomología, 51 (2): 19-29.

VÉLEZ M. (2014) Heteroptera fitófagos e predadores em pastagens do estado do Espírito Santo, Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciência entomológica; Tecnologia entomológica), Universidade Federal de Viçosa. Programa de Pós-Graduação em Entomologia, Minas Gerais, Brasil 97 pp.

VÉLEZ SERRANO M., COELHO L., MARTINS D. & FERREIRA P. (2020) Survey of the Heteroptera (Hemiptera) on pastures from Espírito Santo state, Brazil new records, range extension, and notes of potential pests. EntomoBrasilis, 13: e907.

VERGARA R. R., YEPES R. F. Y. & ACEVEDO R. D. (1999) Manejo integrado de plagas en pastos: componentes e implementación. Pp.187-219. En: Insectos Plagas de los Pastos Efectos, Biología Manejo. Cuadernos Divulgativos en Entomología N° 4, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia.

VIVAS L. E., CERMELI M. & GODOY F. (2005) Primera cita de *Trigonotylus tenuis* Reuter, 1893 (Hemiptera, Miridae) causando daños en el cultivo del arroz (*Oryza sativa* L.) en Venezuela. *Entomotrópica*, 20(2):125-126.

VIVAS-CARMONA L. & ASTUDILLO-GARCÍA D. (2017) Fluctuación poblacional de *Trigonotylus tenuis* en arroz en Calabozo Estado Guárico, Venezuela. *Journal de la Selva Andina Biosphera*, 5(2):80-93.

WEI D., XIAN X., ZHOU Z., WANG Z., ZHOU X. & HUANG J. (1998) Preliminary study on the functional responses of *Cyrtopeltis tenuis* to *Spodoptera litura*. *Acta Agriculturae Universitatis Henanensis*, 32: 55-59.

WARD C. R., O'BRIEN C. W., O'BRIEN L. B., FOSTER D. E. & HEDDLESTON E. W. (1977) Annotated checklist of New World insects associated with *Prosopis* (mesquite). United States Department of Agriculture, Economic Research Service, Technical Bulletin, Números 1557, 115 pp.
<https://books.google.co.ve/books?id=F-PNAAAAMAAJ&pg=RA6-PA39&lpg=RA6-PA39&dq=Neurocolpus+mexicanus&source=bl&ots=fF7TV5X9lp&sig=ACfU3U1V9bNL4JHSbA4iP6ZHFUxRuMVXfg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiTvMSLloHwAhWdRTABHbO3BMg4FBDoATAlegQIBhAD#v=onepage&q=Neurocolpus%20mexicanus&f=false> (Accesado abril 2021)

WHEELER A. G., JR. & HENRY T. J. (1992) *A Synthesis of the Holarctic Miridae (Heteroptera): Distribution, Biology, and Origin, with Emphasis on North America*. The Thomas Say Foundation, Entomological Society of America, Lanham, Maryland, EUA. 282 pp.

WHEELER A. G. (2001) *Biology of the plant bugs*. Cornell University Press, Ithaca, New York, USA. 507 pp.

WHITWELL A. C. (1993) The Pest/Predator/Parasitoid complex on Mango Inflorescences in Dominica. *Acta Horticulturae*, 341: 421-427.

WHEELER A.G. (2000) Predacious plant bugs (Miridae). Pp. 657-693. In: Schaefer C. W. and Panizzi A. R. (eds). *Heteroptera of Economic Importance*. CRC, Boca Raton, Florida, USA. 828 pp.

WILLIAMS L., LOGARZO G., SHAW S., PRICE L. & MANRIQUE V. (2003) *Leiophron argentinensis* Shaw (Hymenoptera: Braconidae): A New Species of Parasitoid from Argentina and Paraguay—Information on Life History and Potential for Controlling *Lygus* Bugs (Hemiptera: Miridae). *Annals of the Entomological Society of America*, 96(6): 834-846.

WOLCOTT G. (1941) A supplement to “Insectae Borinquenses”. *The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico*, 25(2): 33-158.

WOLSKI A. & HENRY T. (2012) Revision of the New World species of *Peritropis* Uhler (Hemiptera: Miridae: Cylapinae). *Insect Systematic & Evolution*, 43: 2013-270.

WOLSKI A. (2013) Revision of the plant bug genus *Cylapocoris* Carvalho (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Cylapinae), with descriptions of seven new species from Costa Rica, Brazil, Ecuador, and Venezuela. *Zootaxa*, 3721(6):501-528.

WOLSKI A. (2017) Taxonomic review of the plant bug genera *Amapacylapus* and *Cylapus* with descriptions of two new species and a key to the genera of Cylapini (Hemiptera: Heteroptera: Miridae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 57(2): 399-455.

ZIMMERMAN E. C. (1948) *Pycnoderes quadriculatus* Guerin-Meneville. Pp. 191-192. In: *Insects of Hawaii. A Manual of the Insects of the Hawaiian Islands, including an Enumeration of the Species and the Notes on their origin, Distribution, Hosts, Parasites, etc. Volume 3. Heteroptera: Miridae.* University of Hawaii Press, Honolulu, USA.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.